

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

„Positive Peer Culture“ als Angebot für Soziales Lernen auf der integrativen Oberstufe

Praxisbericht zur Gruppenarbeit mit fünf
Jugendlichen

eingereicht von: Claudio D'Ambrosio
Begleitung: Selina Madianos-Hämmerle
Datum der Abgabe: 10. Dezember 2016

Abstract

Soziales Lernen findet in der Schule auf vielfältige Weise statt. Im Klassenunterricht, im wöchentlichen Klassenrat, in kooperativen Lernphasen, sowie in den Pausenzeiten sind die Jugendlichen beständig im Akt des sozialen Miteinanders. Geht es jedoch um persönliche Probleme, ist nicht allen Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, sich mit der Peergruppe damit auseinanderzusetzen. Mit dem Ansatz der Positiven Peerkultur hingegen wird ein solcher Rahmen geboten.

Mit dem vorliegenden Praxisprojekt wurde untersucht, inwiefern dieser Ansatz Soziales Lernen ermöglicht. Mit fünf Jugendlichen wurde eine „Positive Peer Culture“-Gruppe im Schulhaus eingeführt und erprobt. Anhand eines Forschungstagebuchs und den Aussagen aus Leitfadeninterviews wurden die sozial-emotionalen Effekte bei den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern erfasst und herausgearbeitet. Zudem werden die gesammelten Erfahrungen in der Moderation einer solchen Gruppe beschrieben und analysiert. Entstanden ist ein Praxisbericht der aufzeigt, dass die Einführung einer „Positive Peer Culture“-Gruppe auf der Oberstufe, eine wertvolle Möglichkeit für die sozial-emotionale Förderung darstellt.

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT	5
PERSÖNLICHER BEZUGSRAHMEN	5
„POSITIVE PEER CULTURE“, EIN THEMA FÜR DEN SCHULISCHEN HEILPÄDAGOGEN?	5
FRAGESTELLUNG	6
1.THEORETISCHER TEIL	6
1.1 Ansatz „Positive Peer Culture“	6
1.2 Spezifische Aspekte des Ansatzes PCC	8
1.2.3 Ressourcenorientierung	8
1.2.4 Bedeutung der Peer	8
1.3 PCC als Prävention oder Intervention?	9
1.4 Abgrenzung zu anderen Konzepten	9
1.5 Praxis der Positiven Peerkultur	9
1.5.1 Aspekt Gruppenleitung	10
1.5.2 Die Aufgaben des Moderators in einer PPC-Gruppe	11
1.5.3 Zur Gestaltung der Treffen	11
1.5.4 Mögliche Stolpersteine	11
1.6 Theoretischer Bezugsrahmen	12
1.6.1.Begriffsdefinition: Soziales Lernen	12
1.6.2 Aspekt Lernen durch Selbsterfahrung in Gruppen	12
1.6.3 Bezug zu Bandura	13
1.6.4 Aspekt Selbstwirksamkeit.....	14
1.6.5 Definitionen Soziale Kompetenzen	14
1.6.6 Sozial-emotionale Kompetenzen.....	17
1.6.15 Entwicklungsaufgabe Adoleszenz.....	17
1.6.8 Risiko- und Schutzfaktoren in der Jugendzeit	18
1.6.14 Erfassung der sozialen Kompetenzen.....	19
1.6.7 Effekte bei mangelnder Entwicklung sozialer Kompetenzen	20
1.6.9 Phasen der Gruppenentwicklung	21
1.6.10 Die Entwicklungspsychologie von Gruppen	23
1.7 Bezug zum ICF-CY	25
1.7 Bedeutung für die Schule	25
1.7.1 Bildungs- und Erziehungsziele für die Schule	25
1.7.2 Bezug zum Lehrplan 21	26
2. PRAKTISCHER TEIL (DURCHFÜHRUNG)	28
2.1 Wahl der Erfassungsmethoden (Begründung)	28
2.1.1 Einsatz des Fragebogens zur Erfassung von Prosozialität und Empathie (FEPAA)	28
2.1.2 Strukturiertes Forschungstagebuch	28

2.1.3 Konstruktion des Fragenkatalogs zum Leitfrageninterview	30
2.2 Zielsysteme.....	32
2.2.1 Zielsystem Ebene Gruppe.....	32
2.2.2 Zielsystem Ebene SuS	33
2.2.3 Zielsystem Ebene SHP.....	37
3. EVALUATION	39
3.1 Problemstellung bei der Evaluation	39
3.2 Darstellung der gewonnenen Daten	39
3.3 Auswertung der Interviews.....	39
3.4 Interpretation der Daten des Fragebogens FEPAA	44
3.5 Evaluation der Zielsysteme SuS.....	45
3.5.1 Evaluation Zielsystem Leonora:.....	45
3.5.2 Evaluation Zielsystem Angela	45
3.5.3 Evaluation Zielsystem Manuel.....	46
3.5.4 Evaluation Zielsystem Stephan.....	47
3.5.5 Zielsystem Luca	48
3.6 Einbezug des Bewertungsrasters sozialer Kompetenzen nach Brohm	48
3.7 Evaluation Zielsystem Gruppe.....	50
3.8 Evaluation Zielsystem SHP	51
3.9 Reflexion und Auswertung zur Durchführung.....	52
3.9.1 Evaluation der Gestaltung der Gruppentreffen	52
3.9.2 Evaluation zum Stand der Gruppe bezüglich des Gruppenphasenmodells	54
3.10 Evaluation der Erfassungsmethoden	54
3.10.1 Zum Einsatz des FEPAA Fragebogens	54
3.10.2 Zum Forschungstagebuch	54
3.10.3 Evaluation der Fragen aus dem Leitfrageninterview.....	54
4. FAZIT	56
4.1 Beantwortung der Fragestellung	56
4.2 Erkenntnisse zur Leitung von PPC-Gruppen.....	57
4.3 Positive Peerkultur in der Förderpraxis.....	57
Literaturverzeichnis.....	59
Abbildungsverzeichnis.....	62
Tabellenverzeichnis.....	62
Anhang	62

Vorwort

Mit dem Ansatz der „Positive Peer Culture“ (PPC) bietet sich eine Möglichkeit in der Arbeit mit Jugendlichen, welche nicht die Kompetenzen der Lehrperson bei der Initiierung sozialen Lernens in das Zentrum stellt, sondern die Schülerinnen und Schüler (SuS) als Experten dafür vorsieht. Die Rolle in der Leitung einer PPC-Gruppe besteht darin, die nötigen Strukturen zu stellen, sowie den Prozess der Gruppe dahin zu moderieren und zu begleiten, dass die Jugendlichen sich gegenseitig beim Lösen von Problemen unterstützen können. Beim PPC-Ansatz wird explizit darauf hingewiesen, dass grundsätzlich alle Jugendlichen an einer solchen Runde teilnehmen können, also nicht nur solche, welche es aus der Sicht der Lehrpersonen „sehr nötig“ hätten. Um die personellen Ressourcen für die Begleitung einer solchen Gruppe, die demnach nicht nur aus Problem-SuS besteht, für ein Regelschulhaus zu legitimieren, wird es einiger Fakten bedürfen, die den angestrebten Gewinn belegen können. Mit der geplanten Arbeit soll nun versucht werden solche bedeutsame Fakten zu sammeln, die beantworten, welche Lerneffekte und Chancen durch die Einführung einer solchen Gruppe im Schulhaus nach Ansatz der Positiven Peerkultur zu erkennen sind.

Persönlicher Bezugsrahmen

Als Klassenlehrer mit langjähriger Erfahrung auf der Sek. C-Stufe bringe ich einiges an Rüstzeug mit, wenn es darum geht, mit Jugendlichen Aspekte des sozialen Miteinanders zu thematisieren. In meinem vorangegangenen Praxisprojekt erprobte ich den Ansatz des Themenzentrierten Theaters (TzT). Dabei sammelte ich wertvolle Erfahrungen und konnte neue Impulse und Anregungen zu bewegtem Lernen im Klassenverband und zu sozialem Lernen mitnehmen.

Eine zentrale Einsicht betreffend Gelingensfaktoren, welche sich bei der Evaluation des Praxisprojektes herausstellte war, dass dieser Ansatz des TzT sehr lehrerzentriert ist und meine ursprüngliche Idee, als Schulischer Heilpädagoge einem Regelschulhaus interventionsmässig die Bedingungen in schwierigen Klassen wirksam verbessern zu können, nur dann nachhaltig Wirkung zeigt, wenn in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson im Sinne dieses Ansatzes gearbeitet werden kann. Die Klassenlehrperson hätte diesen weiterzuverfolgen. Es hatte sich gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler (SuS) diese Interventionen sehr schätzten und sich gerne engagierten, für den Klassenalltag sich jedoch leider nicht viel verändert hatte.

„Positive Peer Culture“, ein Thema für den Schulischen Heilpädagogen?

Günter Opp, Projektleiter diverser PPC Projekte in Deutschland gibt zu bedenken, dass gefährdete, oft als schwierig bezeichnete Kinder und Jugendliche, tendenziell schwerer Zugang zur umgebenden Gesellschaft und ihren sozialen Gruppen finden. Sie orientieren sich wohl zwangsläufig vor allem an prekären Peergruppen wie deren Werten und Verhaltensnormen. Für diese Jugendlichen soll im Sinne von Empowerment-Unterstützung nicht nur von professioneller Seite, sondern aus der Peergruppe selbst heraus, verbessertes Sozialverhalten entwickelt werden. Gerade bei Gefühls- und Verhaltensstörungen stellt gemäss Opp die Fokussierung auf die Peergruppe eine wichtige Ressource dar (vgl. Opp, 2008, S.63). Im schulischen Kon-

text sollen gerade solche Kinder und Jugendliche eine Gruppe Gleichaltriger erleben können, in der sie sich zugehörig fühlen und in der sie sich selbstwirksam und sozial kompetent erleben (vgl. Opp, 2008, S.66).

Die Möglichkeiten der Schule, eine positive soziale Orientierung durch die Peergruppe zu ermöglichen, sieht Opp jedoch darin beschränkt, dass „schon mit der Durchführung von Klassenräten für Pädagogen ein Rollenkonflikt in Form einer Spannung zwischen regelmässiger Bewertung im Schulalltag und vertraulicher Moderation individueller Konflikte im Klassenrat einhergeht“ (Opp, 2006, S.181). Im Gegensatz zum üblichen Klassenrat sind bei gleichrangigen Beratungsgesprächen im Rahmen der Positiven Peerkultur bedeutsame Unterschiede hinsichtlich der Form und den zu bearbeiteten Themen zu erkennen (ebd.). Somit bietet es sich an, dass Personen des Schulalltags ins Spiel kommen, welche sich nicht in diesem Spannungsfeld befinden und diese ergänzende Arbeitsweise nutzen können.

Fragestellung

Im folgenden Projekt handelt es sich um ein Praxisprojekt, welches sich zum Ziel gesetzt hat zu erproben, inwiefern sich der Ansatz der Positiven Peerkultur auf der Oberstufe einer Regelschule bewährt und inwiefern neben dem regulären schulischen Lernen, das soziale Lernen stattfinden kann. Durch die Umstände, dass in der Regelschule mit Einführung der Integration, neben der fachlichen Förderung, immer auch Möglichkeiten der Förderung im emotionalen und sozialen Bereich greifbar sein sollten, scheint der Ansatz des PPC eine solche Möglichkeit darzustellen, Soziales Lernen zu ermöglichen.

Der Ansatz des PPC hebt sich von anderen Programmen durch die ausgeprägte Ressourcenorientierung bei den Kindern und Jugendlichen ab. In der begleitenden Literatur wird neben den Möglichkeiten auch über die Schwierigkeiten der Umsetzung mit diesem Ansatz berichtet.

Mit der vorliegenden Arbeit soll die folgende Fragestellung beleuchtet werden:

Inwiefern findet auf der Oberstufe mit dem Ansatz der „Positiven Peerkultur“, soziales Lernen statt?

**1.T
he**

oretischer Teil

1.1 Ansatz „Positive Peer Culture“

Der Ansatz der PPC geht auf die Reformpädagogik zu Beginn des 20. Jahrhunderts zurück und geriet zwischenzeitlich in Vergessenheit. Die amerikanischen Psychologen bzw. Pädagogen Harry H. Vorrath und Larry K. Brendtro nahmen in den 70er Jahren den Ansatz auf und entwickelten diesen unter dem Begriff „Positive Peer Culture“ weiter. Für die deutsche Übersetzung werden synonym der Begriff „Positive Peerkultur“, wie gelegentlich auch der Begriff „Fördernde Gruppenkultur“ benutzt, die dem Grundgedanken am nächsten kommen (vgl. Johannes Gutenberg Universität Mainz, 2016).

Durch die Positive Peerkultur wird ein Modell beschrieben, welches auf die ressourcenorientierte Möglichkeit des sozialen Lernens unter gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen abzielt. Brendtro, sieht in der Entwicklung Positiver Peerkultur die Ermutigung der Jugendlichen, durch Beziehungen und Bindungen mit anderen, ihre Potentiale zu entwickeln und die Herausforderungen des Lebens zu meistern und betont, dass Positive

Peerkultur kein Programm darstellt, sondern eine Kultur, in der sich alle verpflichten, einander mit Fürsorge und Achtung zu begegnen (vgl. Brendtro, 2006, S. 92).

Der Ansatz der Positive Peer Culture wurde 2002 in Deutschland erstmals als Forschungsprojekt unter dem Namen „Gemeinsam statt einsam“ in verschiedenen Bildungseinrichtungen erprobt und dokumentiert. Aktuell sind zwei deutschsprachige Bücher dazu verfügbar, welche den theoretischen Bezug herstellen, Erfahrungen aus den Projekten dokumentieren und auf die praktische Umsetzung fokussieren, indem ein Praxisleitfaden vorliegt.

Opp (2006) beschreibt in Grundzügen die wesentlichen Aspekte des Ansatzes der Positiven Peerkultur:

Das Konzept Positiver Peerkultur baut auf das Vertrauen in die Stärken von Kindern und Jugendlichen, ihre Entwicklungsaufgaben zu meistern. Im Zusammenhang mit modernen psychologischen Einsichten bestätigt sich die Bedeutung, die die Peers für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen spielen. Dabei scheint sowohl der positive als auch der negative Einfluss spätestens mit dem Einsetzen der Pubertät immer grösser zu werden. (Opp, 2008, S. 13).

Im Gegensatz zu vielen defizitorientierten pädagogischen Ansätzen wird bei der Positiven Peerkultur auf die Potentiale und die Stärken der Jugendlichen vertraut, sodass auch grosse Herausforderungen aus eigener Kraft gemeistert werden können (vgl. Johannes Gutenberg Universität Mainz).

Den Kindern und Jugendlichen eine aktive Rolle in der Bearbeitung ihrer Fragen zuzugestehen, erfüllt gemäss Jana Teichmann (2006), welche PPC-Projekte begleitet, auch die Forderung, in der Schule eine echte gesellschaftliche Partizipation zu ermöglichen und dass für eine grundlegende Demokratisierung von Bildungseinrichtungen es unter Kinderrechts- und Partizipationsaspekten unabdingbar ist, Kindern und Jugendlichen für alle Fragen ihres Alltagslebens Mitverantwortung und Mitentscheidungsgewalt zu geben (vgl. Teichmann, S. 183).

Auch Eveline Metzen, schreibt in ihrem Vorwort zum Buch „Kinder stärken Kinder“, dass das Fundament für künftiges soziales Verhalten und Diskursfähigkeit dann am nachhaltigsten ist, wenn es von den Kindern oder Jugendlichen selbst geschaffen wird und nicht von oben angeordnet wird (vgl. Metzen, 2006, S. 9). Unger und Opp betonen hierbei: „Die wichtigste Voraussetzung für die Arbeit mit Positiver Peerkultur ist gleichzeitig auch ihr wichtigstes Element: Der Glaube an die Stärken und Potentiale von Kindern und Jugendlichen.“ (Unger & Opp, 2006, S.7).

Katenbrink (2013) sieht jedoch genau hierbei den Kritikpunkt, dass die Jugendlichen bzw. die jugendlichen Peer-Gruppen idealisiert werden und indem die Kompetenzen der Jugendlichen wertgeschätzt werden, ergeben sich daraus auch hohe Erwartungen an die Peer-Beziehungen und Peer-Interaktionen (vgl. Katenbrink, 2013, S. 3).

1.2 Spezifische Aspekte des Ansatzes PCC

1.2.3 Ressourcenorientierung

Gemäss Malti, Häckler und Nakamura (2009), kommt aus einer entwicklungspsychologisch-konstruktivistischen Perspektive heraus, eine kompetenzorientierte, konstruktivistische Didaktik zum Tragen, welche die SuS als aktiv lernende Partner bei der Kokonstruktion von Klassengemeinschaften und Lerngruppen betrachtet und davon ausgeht, dass wenn man den SuS die notwendigen strukturellen, psychologischen und pädagogischen Ressourcen zur Verfügung stellt, diese in der Lage sind, selbstständig zu einem konstruktiven Beziehungsklima beitragen zu können (vgl. Malti et al., 2009, S.95).

1.2.4 Bedeutung der Peer

Opp hebt die Bedeutung und Funktion der Peergruppe für den Entwicklungsprozess in der heutigen modernen Gesellschaft hervor, indem die Peergruppe Werte- und Handlungsorientierung bietet und die Entfaltung emotionaler Kompetenzen ermöglicht (vgl. Opp, 2006, S. 51). Das gesellschafts- oder familienunabhängige Wir-Gefühl, welches sich in der Peergruppe entwickelt, kann dabei auch eine mögliche konflikthaltige Schnittstelle zwischen familiären und gesellschaftlichen Anforderungen darstellen. In der Peergruppe oder auch mit anderen Peers finden komplexe Interaktionsprozesse statt, mit welchen dieses Wir-Gefühl ständig neu geschaffen, verhandelt und behauptet wird. Durch das Zusammenspiel einer tendenziellen (Vor-) Verschiebung der Pubertät und kulturellen Einflüssen vermutet Opp, geht eine Beschleunigung der Ablösungsprozesse einher und dadurch das Bedürfnis, durch die Zuwendung einer Peergruppe Orientierung zu erhalten (vgl. ebd.).

Sozialforscherin Rinck (2004) definiert den Begriff Peer und hebt gleichzeitig die Bedeutung als Ort des sozialen Erlernens sozialer Fertigkeiten hervor:

Die besondere Bedeutung der Peer-Beziehung für das soziale Lernen ist seit den Studien von Piaget (1986) bekannt. Das englische „Peer“ bedeutet ebenbürtig oder standesgleich zu sein und entwicklungspsychologisch wird mit diesem Begriff nicht nur die Altersgleichheit der Kinder sondern auch ein ähnlicher psychosozialer Entwicklungsstand assoziiert...Die Beziehungen zu den Peers enthalten wichtige Entwicklungsimpulse, weil die Gleichaltrigen sich auf einem entwicklungspsychologischen ähnlichen kognitiven Niveau befinden.

(Rinck, 2004, S.14)

Jugert verweist darauf, dass neben der Entwicklung einer Geschlechteridentität auch ein soziales Bindungsverhalten zu Gleichaltrigen gehört und dies die Hauptaufgabe im Jugendalter darstellt (vgl. Jugert, 2013, S. 44).

Aus der Resilienzforschung bei Rothgang (2009) geht hervor, dass die kognitiven und sozialen Kompetenzen einen wesentlichen Schutzfaktor darstellen. So wird die Resilienz unterstützt, wenn (unter Voraussetzung einer normalen Intelligenz) Problemsituationen analysiert und verstanden werden, sowie wie auch Handlungspläne dazu entworfen werden können. Dabei werden die kommunikativen Fähigkeiten als wichtig betrachtet, um mit der Umwelt erfolgreich in Kontakt zu treten und sich mitzuteilen (Rothgang, 2009, S.168). Ein weiterer wichtiger Faktor stellt zudem die soziale Unterstützung innerhalb und ausserhalb der Familie dar. Neben anderen Bezugspersonen aus der Familie, dem näheren sozialen Umfeld und dem institutionel-

len Umfeld tragen aber auch die Gleichaltrigen dazu bei, Probleme zu bewältigen oder im Sinne eines Modell-Lernens als Vorbild für die Gleichaltrigen zu dienen (vgl. ebd.).

1.3 PCC als Prävention oder Intervention?

Der PCC-Ansatz kommt einerseits in Familien ersetzenden Einrichtungen als fester verbindlicher und konzeptioneller Bestandteil zum Tragen. Bei einem Heimeintritt etwa wird mit dem Jugendlichen die verpflichtende Teilnahme in einer PPC-Gruppe vereinbart. In diesem Setting ist die Massnahme Teil einer Intervention zu verstehen. Andererseits stehen PPC-Gruppen in pädagogischen Einrichtungen auch zur freiwilligen Teilnahme zur Verfügung (vgl. Opp, 2006, S. 68). Bei diesen Angeboten kommen präventive Aspekte zum Tragen und die Arbeit der Gruppe zielt auf Entlastungseffekte für die Jugendlichen (vgl. ebd.).

Beim vorliegenden Projekt war die Ausgangslage nicht klar. Die Gruppensitzungen fanden innerhalb des regulären Stundenplanes statt. Die Gruppe setzte sich zudem aus SuS zusammen, die den regulären Unterricht aus verschiedenen Gründen nicht besuchten und stattdessen zeitweise von mir als Heilpädagogen separiert im Förderzentrum unterrichtet wurden. Es wurde jedoch Wert darauf gelegt, dass die Jugendlichen die Teilnahme an den Gruppentreffen nicht als Sanktion auffassen. Deshalb wurde ihnen freigestellt, ob sie für die Dauer des gesamten Projektes an den Gruppengesprächen teilnehmen wollten. Das Projekt zielte schliesslich darauf ab, den PPC-Ansatz als präventiv-pädagogisches Konzept im Regelschulhaus zu erproben.

1.4 Abgrenzung zu anderen Konzepten

Opp grenzt den PPC-Ansatz gegenüber anderen pädagogischen Peer-Ansätzen deutlich ab: „Im Gegensatz zu anderen Ansätzen wie der Peer Mediation, oder der konfrontativen Pädagogik, kommt das Konzept des PCC nicht erst dann zum Einsatz, wenn ein Problem aufgetreten ist, sondern will grundsätzlich eine Kultur der Kommunikation begründen (Opp, 2006, S. 81).“ Zudem kritisiert Opp, dass Trainingsprogramme und Materialien zur Entwicklung sozialer Handlungskompetenzen von den SuS eine erhebliche Transfer- und Reflexionsleistung in das „richtige Leben“ erfordern, da isolierte künstlich geübte Inhalte oder vermeintliche Proben für das reale Leben geübt werden (ebd. S.181).

Auch Larry Brendtro betont, dass Positive Peerkultur kein Programm, sondern eine Kultur darstellt, in der sich alle verpflichten, einander mit Fürsorge und Achtung zu begegnen (vgl. Brendtro, 2008, S. 92).

1.5 Praxis der Positiven Peerkultur

Im Praxisleitfaden zur Gründung und Leitung einer Positiven Peergruppe sind praxisrelevante Hinweise beschrieben, die aus den gesammelten Erfahrungen mit Positiven Peergruppen schöpfen (vgl. Opp, 2006, 168 ff.). Demnach kann grundsätzlich in jeder Einrichtung in der Jugendliche aufeinandertreffen, eine Positive Peergruppe geführt werden und grundsätzlich kann auch jedes Kind bzw. jeder Jugendliche daran teilnehmen. Die Teilnehmer müssen auch kein speziell geschultes Wissen mitbringen. Bei den Moderatoren wird lediglich eine gewisse Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit vorausgesetzt. Zur Aufgabe und Rolle der Gruppenleiter wird beschrieben, dass diese für den Fortbestand der Gruppe verantwortlich sind, jedoch was die Peerprozesse betreffen sukzessive in den Hintergrund treten sollen. Dadurch, dass die Teilnehmer ab-

wechselnd verschiedene Rollen in den Treffen übernehmen, sei es als Hilfesuchende oder Helfende, soll eine fürsorgliche Beziehung zwischen den Peers entstehen können. Alle Teilnehmer der Gruppe sollen sich dabei jedoch folglich als Peershelfer verstehen. Was die Dauer eines Treffens betrifft zeigten die Erfahrungen, dass sich bei jüngeren Teilnehmenden, also der 5. bis 7. Klassenstufe, die Kerngespräche auch schon nach 10 -15 Minuten erschöpften und demnach entsprechend die Treffen weniger lang gingen als erwartet. Bei der Gestaltung der Treffen wird der Einsatz von Spielen vorgeschlagen, sei es um diese als Begrüßungs- und Abschiedsrituale oder als Elemente der Entspannung einzusetzen, wenn die Gruppe emotional stark gefordert wurde. Damit eine gelockerte Atmosphäre vermittelt werden kann, ist in jedem Treffen eine kleine Imbisspause vorgesehen (vgl. ebd.).

Der Kern der Treffen bildet jedoch das problem- und lösungsorientierte Gespräch, welches im Wesentlichen in der Struktur immer gleich ist:

- Jeder Gruppenteilnehmer hat die Möglichkeit ein Thema einzubringen.
- Die Gruppe wählt dann ein Thema aus.
- Der Jugendliche erhält nun ausreichend Zeit, um seine Situation zu schildern.
- Die Gruppe steigt in das Gespräch ein. Analogien und ähnliche Erfahrungen und Gefühle der Peergruppe werden eingebracht. Findet die Gruppe den Weg nicht dahin, unterstützt der Moderator durch Spiegeln oder durch dem Stellen geeigneter Fragen den Prozess.
- Die Peergruppe diskutiert und erarbeitet Handlungsalternativen.
- Abschliessend wird vom Moderator oder den Peers das Gespräch zusammengefasst.
- Der ratsuchende Jugendliche berichtet, wie er das Gespräch empfand.

(vgl. ebd.)

1.5.1 Aspekt Gruppenleitung

Zur Gestaltung in der Arbeit mit Gruppen, findet man bei Jugert (2013) Verhaltensempfehlungen, die den Vertrauensaufbau und die Motivation fördern (vgl. Jugert, 2013, S.47). Demnach schafft ein gut strukturiertes und durchschaubares Handeln Sicherheit. Eine zugewandte, offene und freundliche Art stimmt positiv und motiviert die Teilnehmer aktiv mitzumachen. Zudem fördert die Möglichkeit der Mitbestimmung die Eigeninitiative. Auch kleinen Entwicklungsschritten sollte Beachtung geschenkt werden und die Bedeutsamkeit der Teilnahme jedes einzelnen Teilnehmers hierbei zum Tragen kommen (vgl. ebd.).

Im Vorfeld einer Gruppenleitung ist es wichtig sich einigen Punkten bewusst zu werden. Miller führt dazu Punkte auf, die zur Klärung und Reflexion beitragen:

- die eigene Befindlichkeit: sicher, angespannt, unruhig, erwartungsvoll...
- der Status der Teilnehmenden: Lehrer, Schüler, Eltern...
- die Beziehungen zu den Teilnehmenden: offen, skeptisch, zugewandt...
- das Thema: Selbsterfahrung, Konfliktlösung, Training...
- die eigenen Absichten, Ziele, Vorhaben, Vereinbarungen...

- die Vorbereitungen: Planung, Organisation, Medien, Materialien...
 - die Möglichkeiten und Grenzen...
- (Vgl. Miller, 2011, S. 62)

1.5.2 Die Aufgaben des Moderators in einer PPC-Gruppe

Der Moderator einer PPC-Gruppe sollte, sich als kompetenter Erwachsener soweit wie möglich zurückzuhalten und die Peergruppe in ihrem Beratungsprozess nur im Bedarfsfall unterstützen. Der Moderator sollte sich primär als Ansprechpartner und Modell prosozialem Verhaltens verstehen. Es ist jedoch in allen Gruppen durchaus notwendig, den Gruppenprozess aktiv zu steuern. Primär ist darauf zu achten, dass sich alle beteiligen (können) und dass auf eine auf gegenseitige Hilfe ausgerichtete Beratungsatmosphäre herrscht (vgl. Opp, 2008, S. 69).

1.5.3 Zur Gestaltung der Treffen

Opp sagt: „Man kann PPC nicht immer und überall hundertprozentig umsetzen, man muss das Konzept immer wieder neu und flexibel an die Praxis anpassen.“ (Opp, 2006, S. 108). Aus den Praxisberichten laufender Projekte kommt dieser Aspekt gut zum Ausdruck. Teichmann etwa beschreibt, dass sie die Gruppen zuerst mit Kooperationsspielen und mit der Einführung einer Gesprächskultur an ihre Arbeit heranzuführt (vgl. Teichmann, 2006, S.111ff). Teichmann erklärt: „Die kleinen Spiele und Übungen trugen wesentlich zur Vertrauensbildung bei“ (ebd.).

1.5.4 Mögliche Stolpersteine

Opp gibt zu bedenken, dass das Konzept als solches nur gelingen kann, wenn die Erwachsenen ihre elementare Rolle im Peerprozess erkennen. Wenn diese jedoch den pädagogischen Fehler machen, jugendliche Peers als beeinflussbare Helfer in ihrem Sinne instrumentalisieren zu wollen, werden sie „kläglich“ scheitern. Die Jugendlichen sollen in ihrer Unabhängigkeit und Selbstwirksamkeit ihrem Streben nach Ablösung von Vorgaben und mutigen Eigenwegen unterstützt werden (vgl. Opp, 2006, S. 195).

Opp beschreibt, dass viele Kinder und Jugendliche gegenüber Erwachsenen vorsichtig geworden sind und auch Gleichaltrigen gegenüber reserviert. Zum einen wird die Ursache mit extremer Schüchternheit erklärt, zum anderen auf früher erlebte Zurückweisungserfahrungen zurückgeführt. Da die Entwicklung guter Beziehungen zu Gleichaltrigen eine zentrale Lebenskompetenz darstellt, sollten die Gruppen nach kreativen Möglichkeiten suchen, durch die sich Vertrauen bei Kindern und Jugendlichen bilden kann, die gegenüber ihren Peers Distanz pflegen. Dies gilt auch dann, wenn die Beteiligung dieser Kinder in formalen Gruppensitzungen zurückhaltender sein wird als erwünscht (vgl. Opp, 2006, S. 95).

An verschiedenen Stellen kann man den Berichten aus laufenden PPC Gruppen entnehmen, dass es bei der Umsetzung einer Gesprächsgruppe Hürden zu überwinden gilt. Aus dem Praxisbericht einer seit 3 Jahren bestehende Gruppe wird beschrieben, dass eine solche Gruppe kein Selbstläufer sei, es sich vielmehr um einen langen Prozess handelt (vgl. Schmidt, 2006, S. 153). Gerade am Anfang testen die Jugendlichen ihre Grenzen aus und die Jugendlichen müssten dahin geführt werden, dass es darum geht, sich gegenseitig zu unterstützen. Ein weiterer erfahrener Leiter einer bestehenden Gruppe wendet ein, dass niemand ger-

ne über sich und seine Probleme rede, vor allem die Jungs nicht, „die wollen sich abgrenzen, cool sein“. An anderer Stelle wiederum wird beschrieben, wie der Verlauf eines Treffens stark abhängig von der Tagesform der Jugendlichen ist und das Treffen belanglos vor sich hin plätschern kann. Es wird betont, dass die Treffen nicht immer super laufen müssen aber, dass sie stattfinden sollen (vgl. ebd, S. 153 f.).

Ron Spears Programmdirektor der Elk Hill Farm, einer Betreuungseinrichtung für verhaltensauffällige Jugendliche in Virginia (USA) beschreibt: „PPC ist sehr wirkungsvoll, wenn es funktioniert. Manchmal scheinen die Gruppengespräche chaotisch zu verlaufen, aber das ist schon okay so, man muss Vertrauen in die Sache haben“ (Schmidt, 2006, S. 163).

Metzen gibt in ihrem Vorwort im Buch ‚Kinder stärken Kinder zu bedenken: „Kindern und Jugendlichen Vertrauen zu schenken in ihre Fähigkeiten und in ihr Kraft, sich im eigenen Erleben weiterzuentwickeln, erfordert Nachsicht und auch einen langen Atem. Der Erfolg wird sich nicht schnell messen lassen. Doch zeigt die Praxis, dass dieser Ansatz und das Vertrauen Früchte tragen“ (Metzen, 2006, S. 8 f.).

Teichmann sieht eine Gefahr darin, dass Jugendliche in Peer-Projekten für die Zwecke der Erwachsenen funktionalisiert werden könnten. Die Jugendlichen werden dann eher dazu trainiert, Gleichaltrigen Wissen zu vermitteln und sie zum richtigen Handeln anzuhalten (vgl. Teichmann, 2006, S. 132).

1.6 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel wird der Begriff Soziales Lernen und Aspekte zu Sozialem Lernen umrissen. Da durch Soziales Lernen soziale Kompetenzen erworben werden, werden Modelle und Begriffe dazu beigezogen.

Für die Begleitung und Einschätzung der Gruppenprozesse wird zudem ein Gruppenphasenmodell einbezogen, das einerseits auf die Gruppenphasen fokussiert und andererseits Hinweise in der Leitung von Gruppen liefert. Abschliessend wird die Bedeutsamkeit des Projektes für die Schule hergeleitet.

1.6.1.Begriffsdefinition: Soziales Lernen

Prange (2002) weist darauf hin, dass der Begriff Soziales Lernen ursprünglich aus der Lernpsychologie stammt und in etwas abgewandelter Bedeutung auch von der Sozialpädagogik und der Erziehungswissenschaft aufgegriffen wurde. Soziales Lernen stellt gemäss Prange eine der Grundlagen für das sogenannte handlungsorientierte, problemlösende Lernen dar und dient dem Erwerb sozialer Kompetenz, welche als eine der Grundvoraussetzungen für das Gelingen einer offenen Gesellschaft dient (vgl. Prange, 2002, S.6). Diese Kompetenz wird zudem als sogenannte Schlüsselqualifikation betrachtet. Für den Erwerb von sozialen Kompetenzen gibt Prange zu bedenken, dass aus der Perspektive der Pädagogik bzw. Erziehung Lernen als individuell und nicht sozial verstanden wird. Die Person kann dabei nicht vertreten werden. Beim Sozialen Lernen wird jedoch von und mit anderen gelernt, das Lernen selbst bleibt ein individueller Akt (vgl. ebd.).

1.6.2 Aspekt Lernen durch Selbsterfahrung in Gruppen

Gutte (1976) findet, dass Selbsterfahrung so verstanden und praktiziert werden sollte, dass sich Schüler in einem gruppenorientierten Lernprozess gleichzeitig darin üben, ihr eigenes Verhalten zum Gegenstand ihres Lernens zu machen, nicht im Interesse einer X- beliebigen Flexibilität, sondern im Interesse der gemeinsa-

men Arbeit zugunsten der Entfaltung von Selbstständigkeit und Hilfsbereitschaft unter den Schülern und um ein gewisses Mass von emotionaler Abstützung für jeden einzelnen zu erreichen (vgl. Gutte, 1976, S.105).

1.6.3 Bezug zu Bandura

In der Beschreibung des PPC-Ansatzes durch die Johannes Gutenberg Universität Mainz wird der zentrale Bezug zu Bandura deutlich hervorgehoben: „Das Konzept der Fördernden Gruppenkultur fusst in der Sache auf den Lerntheorien, insbesondere dem Ansatz des Sozialen Lernens von Bandura. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass für Jugendliche die Peer Group (d. h. in diesem Falle die Gruppe der gleichaltrigen „Kumpel“ und Freunde) einen bedeutenden Einfluss hat, zu einer zweiten Familie und zeitweise zur wichtigsten Sozialisationsinstanz wird.“ (Johannes Gutenberg Universität Mainz, 2016)

Bei Edelmann (1996) findet sich die Beschreibung der Sozialkognitiven Lerntheorie Banduras mit dem Fokus auf zwei zentrale Aspekte hin: Einerseits das soziale Lernen und andererseits die kognitive Komponente (vgl. Edelmann, 1996, S. 285). Edelmann erklärt, dass in der Theorie Banduras des Sozialen Lernens, Verhalten vor allem durch zentrale Integrationsmechanismen erlernt und organisiert wird, die der motorischen Ausführung vorgeschaltet sind. Menschen lernen demnach aufgrund von Informationen, wobei das eigentliche Lernen aus zentralen Integrationsprozessen besteht. Wird diese Theorie in die Auffassung des Modell-Lernens übertragen, wird davon ausgegangen, dass zwischen der Anregung des Verhaltens durch ein Modell und der Ausführung des Verhaltens durch den Beobachter kognitive Prozesse stattfinden (vgl. ebd, S. 286 ff.). Bandura gliedert die Vorgänge beim Modell-Lernen in eine Aneignungs- und Ausführungsphase. Wobei diese Phasen noch einmal untergliedert sind:

1. Die Aneignungsphase (Akquisition)

- Aufmerksamkeitsprozesse
- Gedächtnisprozesse

2. Die Ausführungsphase

- Motorische Reproduktionsprozesse
 - Verstärkungs- und Motivationsprozesse
- (vgl. Edelmann, 1996, S. 286)

Den Aufmerksamkeitsprozessen schreibt Bandura hierbei eine der wichtigsten Funktionen zu:

Wenn man Menschen die modellierte Reaktion lediglich vorführt, garantiert dies allein noch nicht, dass sie ihnen ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zuwenden...und die Hinweisreize genau wahrnehmen, denen sie sich zuwenden sollen. Differenzierende Beobachtung ist deshalb eine der notwendigsten Bedingungen des Beobachtungslernens. (Bandura, 1976, S. 24).

Gefördert wird die Aufmerksamkeitszuwendung dadurch, dass bestimmte Charakteristika der Modellperson wie: Erfolgreiche Modelle, positives Beziehungsverhältnis der Modellperson zum Beobachter, Prestige und

Kompetenzen vorhanden sind. Aber auch von Seiten des Beobachters sind Charakteristika wie emotionale Erregung und Engagement bedeutsam (vgl. Edelman, 1996, S. 286).

Gemäss Vogl (1974) liegt Modelllernen dann vor, „wenn ein Individuum aus der Beobachtung des Verhaltens anderer Individuen, sowie der darauffolgenden Konsequenzen, sich neue Verhaltensweisen aneignet oder schon bestehende Verhaltensmuster weitgehend verändert“ (Vogl, 1974, S. 85).

1.6.4 Aspekt Selbstwirksamkeit

Auch Petermann, Jugert, Tänzer und Verbeek (2012) beziehen sich in ihrem Verhaltenstraining für Jugendliche auf die sozial-kognitive Lerntheorie nach Bandura und heben die Effektivität des Lernens am Modell hervor (vgl. Petermann et al., S. 22). Weiter führen Petermann et al. die von Bandura erweiterte Theorie der Selbstwirksamkeitserwartung an, wonach „nicht die erwartete Konsequenz eines Verhaltens verstärkend, sondern auch die Annahme darüber, ob man ein Verhalten erfolgreich einsetzen kann, also das gewünscht Ziel erreicht“ (ebd.).

Edward L. Deci und Richard M. Ryan (1993) beschreiben in ihrer Selbstwirksamkeitstheorie, dass beim Menschen grundlegende angeborene Bedürfnisse vorliegen, die erfüllt sein wollen, damit Handlungen intrinsisch motiviert sind: Das Bedürfnis nach Kompetenzerlebnis, das Bedürfnis nach Autonomieerlebnis und das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit bzw. sozialer Zugehörigkeit. Sie gehen demnach davon aus, dass der Mensch die angeborene motivationale Tendenz hat, sich mit anderen Personen in einem sozialen Milieu verbunden zu fühlen und in diesem Milieu effektiv zu wirken und sich dabei autonom und initiativ zu erfahren (vgl. Deci & Ryan, S. 6).

Für die Arbeit mit der Peergruppe nach dem PCC-Ansatz kann daraus geschlossen werden, dass die Jugendlichen sich gegenseitig modellhaft zur Verfügung stehen, sei es indem sie die Bereitschaft signalisieren Hilfe einzufordern, oder Hilfe anzubieten. Dabei erscheint es plausibel, dass positiv erlebte Erfahrungen innerhalb der Peer eher zum Nachahmen motiviert, da sie eine erreichbare Option darstellen, Anerkennung zu erlangen. Schwarzer und Jerusalem (2002) bestätigen diesen Schluss und halten fest, dass Modelle dann eine gute Wirkung erzielen, wenn sie dem Lernenden in Alter und Geschlecht und sonstigen Attributen möglichst ähnlich sind, da der soziale Vergleich den besten Aufschluss über die eigenen Fähigkeiten liefert (Jerusalem & Hopf, 2002, S. 43).

1.6.5 Definitionen Soziale Kompetenzen

Petermann et al. (2012) fassen unter dem Begriff „Sozial-kognitive Kompetenzen“ alle Prozesse zusammen, die einem konkreten Sozialverhalten vorausgehen und seine Ausführung „überwachen“. (vgl. Petermann et al., S. 23).

Kanning (2005) hingegen unterscheidet zwischen sozial kompetentem Verhalten und Sozialen Kompetenzen. Sozial kompetentes Verhalten findet immer in konkreten Situationen wie z.B. in Gesprächen oder Auseinandersetzungen mit Kollegen, Präsentationen von Projektarbeiten etc. statt, ist also immer kontextabhängig, neu zu definieren. Dabei gilt es zu beachten, dass in unterschiedlichen Situationen unterschiedliches Verhalten angemessen erscheint und damit auch mehr oder weniger sozial kompetent wahrgenommen wird (vgl. Kanning, S. 4-5).

Das Verhalten wird als sozial kompetent bezeichnet, wenn einerseits der Handelnde seine eigenen Ziele verwirklichen kann und dabei andererseits eine Akzeptanz seines Verhaltens im sozialen Kontext gewährleistet ist. Demgegenüber umfassen Soziale Kompetenzen das Wissen wie auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Menschen und damit auch die Qualität des sozial kompetenten Verhaltens die dadurch gefördert wird. (vgl. ebd.)

Petermann et al. fokussieren in ihrem Sozialtraining auf die sozialen Fertigkeiten in der Interaktion zwischen Jugendlichen, die von Caldarella und Merell (1997) in einer Metaanalyse umrissen wurden:

- 1. Gestaltung von Gleichaltrigen Beziehungen** durch Prosoziales Verhalten wie andere loben, Empathie und soziale Teilhabe zu zeigen.
- 2. Ausgewogenes Selbstmanagement** wie Stimmungsregulation oder Konfliktbewältigung.
- 3. Schulische Anpassungs- und Leistungsfähigkeit** wie Aufforderungen nachzukommen, Aufgaben zu Ende zu führen; Anweisungen des Lehrers zu befolgen.
- 4. Kooperationsbereitschaft** wie Erwartungen akzeptieren, Regeln zu befolgen, mit Kritik angemessen umzugehen.
- 5. Selbstbewusstsein** wie Gespräche zu beginnen, Kontakt herstellen zu können.
(vgl. Petermann et al., 2012, S.28)

Gemäss Kanning sind es 15 Kompetenzen, die sich in drei Bereiche gliedern, die als allgemeine Soziale Kompetenzen verstanden werden können (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Allgemeine Soziale Kompetenzen (Kanning, 2005, S. 9)

Kanning beschreibt die drei Begriffe, welche in Forschung und Praxis, prominent synonym für soziale Kompetenz verwendet werden, näher:

- **Soziale Intelligenz:** Bereits 1920 definiert Thorndike Soziale Intelligenz als die Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen und weise zu handeln. Hierbei fokussiert der Intelligenzbegriff nicht nur auf die Aspekte kognitiver Informationsverarbeitung, sondern berücksichtigt auch das Handeln.
- **Emotionale Intelligenz:** Durch die populärwissenschaftliche Publikation von Golemann (1995) erregte der Begriff Emotionale Intelligenz, grosses Aufsehen. Die willkürliche Auswahl unterschiedlicher Fähigkeiten des Menschen Optimismus, Gewissenhaftigkeit, Motivation, Soziale Verantwortung, Empathie, Selbstvertrauen, Belastbarkeit, etc., werden dabei als Ansammlung positiver Eigenschaften kritisiert, denen das verbindende Element zu einem Oberbegriff fehlt. Salovey und Mayer (1990) definierten ursprünglich den Begriff deutlich enger. Eine hohe Emotionale Intelligenz ermöglicht es die eigenen, wie die Emotionen anderer Menschen korrekt zu interpretieren. Zudem das Können die eigenen Emotionen zu regulieren, auszudrücken und nutzbringend einzusetzen. Da auch hier im Zusammenhang mit dem Begriff Intelligenz traditionelle Intelligenzmessungen mit abstrakten Leistungsaufgaben ins Spiel kommen, schlägt Asendorf den Begriff Emotionale Kompetenz vor. Die Emotionale Intelligenz wird folglich als eine Teilmenge der sozialen Kompetenzen verortet, die grosse Überschneidungen mit der sozialen Intelligenz aufweist.
- **Soziale Fertigkeiten:** Darunter werden auch sehr individuelle, spezifisch erlernte Kompetenzen verstanden, die für das Gelingen sozialer Interaktionen (z.B. Höflichkeitsrituale, Tischsitten oder Verhaltensregeln) elementar sind. Dies umfasst neben behavioralen oder kommunikativen auch kognitive Fertigkeiten. Die Sozialen Fertigkeiten werden daher ebenso als Teilmenge der sozialen Kompetenz verstanden. (vgl. Kanning. 2005, S. 10 f.)

Kanning (2005) ordnet die verwandten Konzepte dem Begriff soziale Kompetenz unter und veranschaulicht dabei entstehende Überschneidungen sowie die notwendige Abgrenzung der Konzepte zueinander.

Abbildung 2: Beziehung zwischen sozialer Kompetenz und verwandten Konzepten (Kanning, 2005, S. 13)

1.6.6 Sozial-emotionale Kompetenzen

Malti et al. (2009) setzen an in einer an stärkenorientierten Förderung der Fähigkeiten zu Empathie, Achtsamkeit und Übernahme der Perspektiven bei Jugendlichen an, welche als sozial-emotionale Kompetenzen beschrieben werden (Malti et al., S.7). Bei der Förderung sozial-emotionalen Lernens von Kindern und Jugendlichen geht es dabei über einen lediglich curricular vermittelten Erwerb von Wissen hinaus. Faktoren wie eine Beziehungskultur, die auf gegenseitigem Verständnis und den Ressourcen der Schüler und Schülerinnen aufbaut, sowie eine Kultur der Achtsamkeit, die sich auf ein aufmerksames Wahrnehmen und eine Akzeptanz dessen, was gerade hier und jetzt vorgeht, zeichnen sich dabei als Ausgangsbedingung aus (vgl. ebd. S.95).

Malti et al. (2009) betonen, dass die Auseinandersetzung mit sozialen Kompetenzen mit einem geeigneten Modell stattfinden soll und skizzieren ein Modell, welches sich auf vier Komponenten fokussiert, denen einerseits ein zentraler Stellenwert zugesprochen wird und die andererseits in der Praxis bei Fördermassnahmen sehr häufig aufgegriffen werden (vgl. Malti et al., 2009, S. 20).

Abbildung 3: Ausgewählte Komponenten sozial-emotionaler Kompetenz (Malti et al. 2009. S. 19)

Malti et al. beschreiben zudem, dass aus einer konstruktivistischen Perspektive Kinder und Jugendliche sozial-kognitive und emotionale Erfahrungen in Auseinandersetzung mit ihrer sozialen Umwelt entwickeln. Die Peers, Lehrpersonen und Eltern spielen daher für die Entwicklung sozial- emotionaler Kompetenzen eine wichtige Rolle (vgl. ebd., S. 20).

1.6.15 Entwicklungsaufgabe Adoleszenz

Rothgang (2009) sieht in der Identitätsfindung die hervorgehobene Aufgabe für die Adoleszenz (vgl. Rothgang. 2009. S. 92 f.). Die neuen Forderungen der Umwelt, sowie die vielfältigen biologischen Veränderungen erfordern eine grosse psychische Anstrengung mit dem Ziel, das eigene Bild neu zu strukturieren und eine Antwort auf die Frage zu finden: „Wer bin ich?“ Weiter gibt Rothgang zu bedenken, dass Identität nicht plötzlich da ist, oder sich von selbst einstellt, sondern es darum geht Identität erst einmal zu erarbeiten und

zu finden. Dabei ist die Auseinandersetzung mit Zielen, Werten und Überzeugungen nötig, um sich diese eigen zu machen, von denen man überzeugt ist und denen man sich verpflichtet fühlt. Je nachdem, wie intensiv diese Auseinandersetzung stattfindet desto unterschiedlich weit wird der Jugendliche in einzelnen Bereichen vorankommen. Dabei hängt der Erfolg aber nicht nur vom Individuum ab, sondern ebenfalls von der Qualität der sozialen Beziehungen und den Angeboten und Anregungen von der Umwelt (vgl. ebd.).

1.6.8 Risiko- und Schutzfaktoren in der Jugendzeit

Jugert et al. (2013) beziehen sich in ihrer Darstellung der Entwicklungsaufgaben für das Jugendalter auf Hurrelmann (2009), wobei auch die Bedeutung für die Bewältigung künftiger Anforderungen deutlich ersichtlich werden:

Entwicklungsaufgaben				
<i>Entwicklungsaufgaben des Kindes</i>	<i>Übergang</i>	<i>Entwicklungsaufgaben des Jugendlichen</i>	<i>Übergang</i>	<i>Entwicklungsaufgaben des Erwachsenen</i>
Emotionales Grundvertrauen	Aufgaben selbständig bewältigen ⇒	Soziale Kompetenz	Berufsrolle ⇒	Ökonomische Selbstversorgung
Intellektuelle Fähigkeiten		Partnerfähigkeit und Geschlechtsidentität	Rolle als PartnerIn ⇒	Familie; Kinder versorgen
Motorische und sprachliche Fähigkeiten	Soziale Kontakte aufnehmen ⇒	Fähigkeit zu angemessenem Konsumverhalten	Kultur- und KonsumentenInnenrolle ⇒	Teilnahme an Kultur und Konsum
Grundlegende soziale Kompetenzen		Normen und Wertesystem	Bürgerrolle ⇒	Teilnahme am öffentlichen und politischen Leben

Abbildung 4: Entwicklungsaufgaben (Jugert et al., 2013, S. 44)

Petermann und Petermann (2010) beschreiben, dass hohe Belastungen und geringe Bewältigungskompetenzen zur angemessenen Problemlösung das Erfahren von Selbstwirksamkeit einschränkt und dass unter Einbezug der lerntheoretischen Befunden von Bandura, eine erfahrene Selbstwirksamkeit eine zentrale Bedeutung für eine positive Entwicklung im Jugendalter besitzt. (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 16). Aus den Selbstwirksamkeitserfahrungen resultieren Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, welche Schutzfaktoren für die Jugendlichen darstellen. Demgegenüber stellt das Fehlen solcher Erfahrungen ein Risikofaktor dar (ebd.).

Die Zusammenstellung wichtiger Risiko- und Schutzfaktoren bei Petermann und Petermann, schaffen hierbei eine geeignete Übersicht. Überwiegen Risikofaktoren misslingt die Anforderung im Jugendalter.

Abbildung 5: Risiko- und Schutzfaktoren im Jugendalter (Petermann, 2010, S.19)

1.6.14 Erfassung der sozialen Kompetenzen

Brohm beschreibt „soziale Kompetenz“ als multidimensionales Konstrukt, da es Werte, Wissen, Emotionen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Motivation beinhaltet (vgl. Brohm, 2009, S. 88).

Er bezieht sich dabei auf die wertefreie und auf empirischen Grundlagen erarbeitete Taxonomie nach Kanning, gibt aber zu bedenken, dass im Kontext des schulischen Erziehungsauftrages die Werteorientierung unabdingbar ist. Mit der Erstellung einer wertorientierten Taxonomie bieten sich Anhaltspunkte hinsichtlich Zieldimensionen sozialer Erziehung. Die dunkelgrauen Bereiche in der Grafik stellen die sozialkompetenzbezogenen Zieldimensionen dar, die übrigen Bereiche die weniger erstrebenswerten Bereiche (vgl. ebd.).

	Dimension	Ausprägung			
		1 (sehr schwach ausgeprägt)	2	3	4 (sehr stark ausgeprägt)
1. soziale Orientierung	Prosozialität				
	Unterstützung gewähren				
	Zuhören				
	Wertpluralismus				
	Perspektivenübernahme				
	Gegnerische Interessen berücksichtigen				
	Unterstützung einfordern				
2. Offensivität	Durchsetzungsfähigkeit				
	Konfliktbereitschaft				
	Eigene Interessen vertreten				
	Extraversion				
	Abwertung anderer				
3. Selbststeuerung	Entscheidungsfreudigkeit				
	Selbstkontrolle				
	Emotionale Stabilität				
	Handlungsflexibilität				
	Internalität				
4. Reflexibilität	Indirekte Selbstaufmerksamkeit				
	Personenwahrnehmung				
	Selbstdarstellung				
	Direkte Selbstaufmerksamkeit				
	Verdeckte Einflussnahme				

Abbildung 6: Bewertungsraster sozialer Kompetenzen (Brohm, 2009, S. 88)

1.6.7 Effekte bei mangelnder Entwicklung sozialer Kompetenzen

Auf Probleme, welche im Zusammenhang mit einer gestörten Entwicklung dieser Kompetenzen einhergehen verweist Sozialforscherin Margit Rinck:

Aus vielen Untersuchungen geht hervor, dass die Gefahr der „Abkopplung“ von der Lerngruppe und schliesslich von der Schule immer dann besteht, wenn die Schüler keine Integration erleben und keine Freunde finden. Soziale Rückweisung durch die Mitschüler kann auch Betrugsstörungen auslösen und abgelehnte Schüler zeigen dann auch weniger prosoziales Verhalten. (Rinck, 2006, S. 19).

Jugert, Rehder, Notz, und Petermann (2013) beschreiben Scheinkompetenzen als Ausdruck misslungener Bewältigung von Entwicklungsaufgaben, welche sich auf verschiedene Arten ausdrücken:

- Aggression
- Delinquenz
- soziale Unsicherheit, sozialer Rückzug, Apathie
- Verweigerungsverhalten
- Suchtabhängigkeit
- Engagement in der Subkultur
- extremes Essverhalten

(Jugert et al., 2013, S. 47)

1.6.9 Phasen der Gruppenentwicklung

Langmaack, eine sich dem Ansatz der Themenzentrierten Interaktion (TZI) verpflichtete Ausbilderin und Autorin, beschreibt zum Aspekt in der Arbeit mit Gruppen: „Soziale Kompetenzen sind immer Teilaspekt von kommunikativem Handeln und dieses wiederum geschieht in spezifischen sozialen Situationen...Alle Situationen bauen sich, was ihren inneren Ablauf betrifft, nach einem generellen Grundmuster auf“ (Langmaack, 2004, S. 75).

Wellhöfer (2001) bezieht sich auf die „klassischen Vorschläge“ von Levin (1963), Tuckmann (1965) oder Bennis und Shepard (1956), welche auch 5 Phasen verweisen, die eine Gruppe durchläuft. Wellhöfer fügt jeder Phase Aspekte zur Leitung einer Gruppe an, die zu beachten sind:

1. Phase:

Anfangsphase. Ankommen, warm werden und sich orientieren. Neugier, Skepsis und das Bedürfnis nach Übersicht lassen die Gruppenteilnehmer eher verhaltend reagieren. Das behutsame und langsame Vorgehen mit der Gruppe und nicht schon den Anspruch an Vertraulichkeit, zu viel Offenheit und nicht bereits ein in den Vordergrund gestelltes Ergebnis, ermöglicht es den Gruppenmitgliedern erste behutsame Schritte aufeinander zu machen und auf diese Weise eine wachsende Offenheit zu entstehen zu lassen.

Der Gruppenleiter muss für eine lockere ungefährliche Vorstellungsrunde sorgen. Der organisatorische Rahmen, wie die inhaltlichen Schwerpunkte sollen vorgestellt werden. Einige kurzfristige sachliche Themen die in der Gruppe bearbeitet werden sollen dazu dienen, sich näher kennenzulernen.

2. Phase:

Durchsetzungsphase des Einzelnen. Klärung der Beziehungen. Die Stimmung und die Einstellung zur Gruppe können einen Abwärtstrend erleben. Von den eigenen Vorstellungen, Wünschen und Erwartungen muss möglicherweise Abschied genommen werden. Durch positive Interventionen und Klärungen in den Beziehungen und „alten Geschichten“ kann hier entgegengewirkt werden.

Der Gruppenleiter muss den Teilnehmenden die Möglichkeit geben, vorhandene Fähigkeiten und Stärken zu zeigen. Die Positionierung innerhalb der Gruppe soll dem gemeinsamen Ziel untergeordnet sein. Der Gruppenleiter soll aber auch nicht zu sehr einengen und dadurch seine eigene Position gefährden. Emotionale Auseinandersetzungen sollen möglich sein und der Gruppenleiter muss die Kontrolle über sich selbst behalten, ansonsten kann eine neue ungewollte Leiterrolle entstehen. Eine Blitzableiterfunktion kann helfen Gefühle der Gruppenteilnehmer aufzunehmen und Verständnis für alle Teilnehmenden zu bewahren und gegebenenfalls zu vermitteln.

3. Phase:

Bindung und Vertrautheit. Die Beziehungen sind geklärt, die Arbeit verläuft kooperativ. Ein Wir-Gefühl hat sich etabliert. Eine emotionale Öffnung gegenüber den Gruppenmitgliedern wird möglich. Ein gemeinsamer Bezugsrahmen mit gruppenspezifischen Verhaltensnormen fördern den Zusammenhalt. Gegenseitige Akzeptanz und ein tragendes zwischenmenschliches Netz lässt die Gruppe an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Mit der Unterschiedlichkeit und Vielfalt kann kreativ umgegangen werden.

Ablaufende Prozesse soll der Gruppenleiter transparent machen. Konflikte sollen im Ansatz erkannt werden und auf kooperative Art gelöst werden. Wenn gruppenspezifische Normen problematisch sind, sollen diese zur Diskussion gestellt werden. Die Verantwortung kann schrittweise der Gruppe delegiert werden. Um nicht im Wir-Gefühl der Gruppe gefangen zu werden, ist es nötig, sich am Thema zu orientieren in dieser Phase.

4. Phase:

Differenzierung und Festigung. In dieser Phase arbeitet die Gruppe am produktivsten. Alle Kräfte lassen die Gruppe auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Die Gruppe hat ihre grösste Stabilität erreicht und kann auch neue Gruppenmitglieder aufnehmen und integrieren.

In dieser Phase kann sich der Gruppenleiter zurückziehen und die Prozesse beobachten und lediglich moderierend eingreifen. Die Selbstständigkeit der Gruppe kann weiter gefördert werden.

5. Phase:

Abschluss- und Abschiedsphase. Die Gruppe kann weiterbestehen, solange eine Aufgabe da ist, und fast wichtiger noch, wie die Bedürfnisse auf der psychosozialen Ebene befriedigt werden. Endet die Gruppenarbeit, liegt die Aufgabe beim Einzelnen im Abschied und dem Auflösen der geknüpften Kontakte. Je nach Typ schlagen Eigenheiten der Teilnehmer nochmals kräftig durch.

Der Gruppenleiter soll der Gruppenteilnehmenden den Übergang in angemessener Weise ermöglichen. Die Teilnehmenden sollen individuell ihren eigenen Weg gehen können. Der Gruppenleiter soll Hilfe für die Auswertung der abgelaufenen Prozesse anbieten und für einen stimmigen Abschluss sorgen (vgl. Wellhöfer, 2001, S. 10ff.).

In den Phasenmodellen für Gruppenleiter sieht Wellhöfer eine Orientierungsmöglichkeit den aktuellen Stand und die Problembereiche einer Gruppe zu erfassen. Die herausgearbeiteten Phasen sind jedoch als Abstraktion der Realität zu verstehen und nicht als absolute Gegebenheit. Jede Gruppe hat ihre eigene Geschwindigkeit und entwickelt sich individuell. Was mit sich bringt, dass die einzelnen Phasen möglicherweise nicht prägnant erscheinen oder sich auch überschneiden. Zudem können auch Rückschritte auf eine abgeschlossene Phase hin erfolgen.

Diese Beschreibungen der Gruppenphasen und den Anmerkungen für die Leitung einer Gruppe, werden im Forschungstagebuch berücksichtigt und sollen helfen einzuordnen, was in Bezug auf die Entwicklung der Gruppe während des Projektes zu beobachten war.

1.6.10 Die Entwicklungspsychologie von Gruppen

Wellhöfer beschreibt die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit es zu einer Gruppenentwicklung kommen kann:

- Die potentiellen Gruppenmitglieder müssen die Möglichkeit haben, miteinander in Beziehung zu treten und zu kommunizieren
- Sie müssen gemeinsam Ziele, Motive und Interessen finden und
- es muss eine gewisse Sympathie und Identifikationsmöglichkeit mit den anderen möglich sein.

(vgl. Wellhöfer, 2001, S. 8)

Wellhöfer stellt ein Beobachtungsschema vor, um freie Beobachtungen zur Kommunikation der Inhaltsebene oder der Sachebene herauszuarbeiten (siehe Abbildung 6).

	Beobachtungskategorien	Partner	Summe
Inhaltsebene	1 Macht Vorschläge zum Verfahren oder zur Problemlösung, gibt Anweisungen. 2 Äussert Meinungen , bewertet, analysiert, bringt Gefühle und Wünsche) sachlich zum Ausdruck. 3 Informiert , gibt Mitteilungen weiter, klärt. 4 Wiederholt , zentriert die Aufmerksamkeit, strukturiert die Beiträge, ordnet.		
	5 Fragt nach Meinungen , Bewertungen, Analysen.		
Beziehungsebene	6 Lobt , erkennt die Leistungen anderer an, hilft, erhöht den Status der anderen zeigt Solidarität. 7 Entspannt die Atmosphäre , scherzt, lacht auf natürliche Weise. 8 Versteht, zeigt passive Beteiligung , stimmt zu, willigt ein		
	9 Lehnt ab , hält Gegenposition aufrecht ohne zu verletzen, widerspricht sachlich aber bleibt bei seiner Meinung. 10 Zeigt Spannung , bittet um Hilfe, verkrampft, lacht nervös und unecht. 11 Widerspricht , geht in Opposition, beleidigt, äussert auf aggressive Weise Kritik 12 Ist verstimmt , zieht sich zurück, zeigt passive Ablehnung, resigniert 13 Schiebt die Schuld auf Aussenstehende (Vorgesetzte, Fremde oder andere Gruppen).		
Sonstige Beobachtungen:			

Abbildung 7: Beobachtungsschema zu Inhalts- und Beziehungsebene (Wellhöfer, 2001, S. 22)

Aus kommunikationstheoretischer Sicht wird darauf verwiesen, dass Kommunikation normalerweise nicht einseitig, sondern als Kreisprozess zu verstehen ist, was auch als Zweiwegkommunikation verstanden wird. Eine Kommunikation ist dann erfolgreich, wenn die Nachricht unverfälscht beim Empfänger ankommt. Eine Einwegkommunikation ist meistens schneller, jedoch der Informationsfluss unpräziser und lässt Mehrdeutigkeit zu. Es besteht die Gefahr, dass Störungen auf die Beziehungsebene ausstrahlen. Demgegenüber verläuft der Kommunikationsprozess bei der Zweiwegkommunikation angenehmer. Wellhöfer beschreibt, dass auffällig häufig, auch bei der Zweiwegkommunikation meist nicht alle Teilnehmer motiviert sind zu fragen, obwohl sie das Gefühl haben, nicht alles richtig verstanden zu haben (vgl. ebd. S. 27). Die Empfängerseite gewinnt jedoch in der Durchführung des Gesprächskreises dadurch an Bedeutung, wenn die Teilnehmer in den Sitzungen dazu angehalten werden können, dem Fallgeber das Gefühl zu vermitteln, persönlich wie inhaltlich mit dem Problem in Verbindung zu treten (vgl. ebd.).

1.7 Bezug zum ICF-CY

Damit der Bezug zur ICF-Klassifikation hergestellt werden kann, werden alle Faktoren aus der ICF- Klassifikation für Kinder und Jugendliche (ICF-CY) in das Wechselwirkungsmodell übertragen, die im Kontext mit sozialem Lernen stehen.

Abbildung 8: ICF-Wechselwirkungsmodell mit ausgewählten Faktoren zu Soziales Lernen

Die Erfassung der Ausgangsbedingungen, sowie die Einschätzung der Effekte des sozialen Lernens vor und nach dem Projekt, werden im Kontext mit dem Wechselwirkungsmodell erfasst und evaluiert.

1.7 Bedeutung für die Schule

1.7.1 Bildungs- und Erziehungsziele für die Schule

Bildungsdidaktiker Miller fordert generell, dass Aspekte des Beziehungs- und sozialen Lernens stärker als bisher, in die Bildungs- und Lehrpläne aufgenommen werden (vgl. Miller, 2011, S.64).

Brom (2009, S.110) vergleicht die gesetzlich verbindlichen Wissens- und Kompetenzziele der deutschen Bundesländer mit internationalem Recht und leitet daraus acht zentrale Bildungs- und Erziehungsziele ab. Durch die Gliederung dieser Kompetenzziele in Werte-, Fähigkeits- und Wissensdimensionen zeigt Brom, dass in der Schule neben dem Vermitteln von Fachwissen der Wertevermittlung und dem sozialen Lernen eine grosse Bedeutung beizumessen ist.

Werte	Fähigkeiten	Wissen
Achtung der Menschen- und Freiheitsrechte, hervorgehoben: <ul style="list-style-type: none"> ● Würde des Menschen ● Verständnis und Toleranz gegenüber Nationen, Rassen und Religionen ● Diskriminierungsverbot (soziale, politische, sexuelle Orientierung u.a.) ● Gleichberechtigung der Geschlechter ● Chancengleichheit ● demokratisches Bewusstsein ● Friedenserziehung ● Nachhaltigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ● Persönlichkeitsentfaltung und Entwicklung der Begabungen ● sozialer Zusammenhalt und Kooperationsfähigkeit ● Bereitschaft zu sozialem und politischem Handeln ● Beschäftigungsfähigkeit (inkl. Leistungs- und Kooperationsfreude) ● lebenslanges nachhaltiges Lernen 	<ul style="list-style-type: none"> ● Fachliches Wissen und Können

Abbildung 9: Bildungs- und Erziehungsziele (Brohm, 2009, S. 109)

Aus der Häufigkeit und Differenziertheit der Nennungen in den Gesetzen leitet Brohm die Verbindlichkeit und die Wichtigkeit der Vermittlung sozialer Kompetenzen im schulischen Kontext ab. Während die Vermittlung von fachlichem Wissen nur marginal umrissen wird, zeigt sich im Bereich der Werteerziehung eine umfangreiche Beschreibung, welche die Bedeutung von Erwerb von personalen und sozialen Fähigkeiten manifest positioniert (Siehe Tabelle 1). Über diese Feststellung der Verpflichtung der Schule zur Werterziehung hinaus, sieht Brohm, die Bedeutung darin, dass ein politischer und humanitärer Gehalt an Erziehung schliesslich auch an weitere Generation weitergegeben wird (vgl. Brohm, 2009, S.109).

1.7.2 Bezug zum Lehrplan 21

Die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei der Weiterentwicklung ihrer Selbst- und Sozialkompetenz ist laut Lehrplan eine zentrale Aufgabe jeder Schule. Je nach Blickwinkel werden auch Begriffe wie «Überfachliche Kompetenzen» (vgl. Lehrplan 21) oder «Lebenskompetenz» (gem. Weltgesundheitsorganisation WHO) verwendet, die jeweils etwas andere Akzente setzen. Der Lehrplan 21 verwendet Begriffe wie: Selbstreflexion, Selbständigkeit, Eigenständigkeit, Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und den Umgang mit Vielfalt (vgl. Sole Info, 2015).

Im Lehrplan 21 sind die Aspekte Sozialen Lernens im Bereich der Überfachlichen Kompetenzen unter den Begriffen personale- und soziale Kompetenzen zu finden.

Die ausgewählten Ziele aus dem Auszug aus dem Lehrplan 21 verdeutlichen, inwiefern der Bezug zum Projekt besteht:

Personale Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit)

Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.
- können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.
- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.

Eigenständigkeit: Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich eigener Meinungen und Überzeugungen (z.B. zu Geschlechterrollen) bewusst werden und diese mitteilen.
- können eigene und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen.
- können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen.
- können die Argumente zum eigenen Standpunkt verständlich und glaubwürdig vortragen.
- können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern; sie können in Auseinandersetzungen nach Alternativen oder neuen Wegen suchen.
- können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht.

Soziale Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt)

Dialog- und Kooperationsfähigkeit: Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen.
- können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrat Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten.
- können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen.

- können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen.

Konfliktfähigkeit: Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen
Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen.
- können Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen.
- können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen; wenn nötig holen sie bei Drittpersonen Unterstützung.

(Deutschschweizer Erziehungsdirektoren- Konferenz. Auszug aus dem Lehrplan21)

2. Praktischer Teil (Durchführung)

2.1 Wahl der Erfassungsmethoden (Begründung)

Die Triangulation soll durch folgende Instrumente gewährleistet sein:

- Erfassung der Einstellungen zu Prosozialität und Empathie durch den Fragebogen zur Erfassung von Empathie, Prosozialität, Aggressionsbereitschaft und aggressivem Verhalten (FEEPA).
- Beobachtungen und Reflexionen mittels strukturierten Forschertagebuchs.
- Befragung der Teilnehmenden SuS mittels Leitfadeninterview.

2.1.1 Einsatz des Fragebogens zur Erfassung von Prosozialität und Empathie (FEPAA)

Der FEEPA Fragebogen diene hierbei einerseits die Ausgangssituation und Einstellungen der einzelnen Mitglieder zu erfassen, andererseits werden diese Daten auch in Relation mit den im Forschungstagebuch festgehaltenen Beobachtungen interpretiert. Die durch die in den strukturierten Interviews erhaltenen Aussagen stellen eine weitere Quelle von Daten dar, um Interpretationen herzuleiten. Die Analyse und Interpretation folgt in einem ersten Schritt auf die einzelnen Gruppenteilnehmer hin. In einem weiteren Schritt werden die gewonnenen Einsichten auf die ganze Gruppe übertragen werden. Die Auswertung der Daten bezüglich Gruppenleitung erfolgt gesondert.

2.1.2 Strukturiertes Forschungstagebuch

Um während des Projektes wichtige Beobachtungen und Reflexionen zu sammeln, kommt ein strukturiertes Forschungstagebuch zum Einsatz. Einerseits sind Aspekte und Überlegungen Teil der Eintragungen auf der Ebene als Gruppenleiter, andererseits sind auf Ebene der SuS Eintragungen im Kontext mit den individuellen Zielsystemen vorgesehen. Zudem werden Reflexionen und Fazits für die Planung der nachfolgenden

Treffen festgehalten. Die Struktur des Forschungstagebuchs bezieht einerseits die theoretisch erarbeiteten Aspekte zu Gruppenleitung, Gestaltung der Treffen und die Zielsysteme ein.

Struktur des Forschungstagebuches:

Eigene Befindlichkeit vor:

Ei-

gene Befindlichkeit nach:

Über meine Moderatorenrolle: Reflexion auf Zielsystem bezogen

Über das Treffen: Ablauf, Thema, Schwierigkeiten, Unerwartetes, Stimmung, Gruppenregeln

Reflexionen zu den SuS: Befindlichkeit, Rollen, Beobachtungen auf Zielsystem bezogen

Manuel

Stephan

Leonora

Angela

Luca

Generelle Gedanken/Überlegungen:

Fazit für das nächste Treffen:

Ziele für das nächste Treffen:

Vorbereitungen für das nächste Treffen:

2.1.3 Konstruktion des Fragenkatalogs zum Leitfrageninterview

Neben dem Einsatz des normierten Fragebogens FEPAA als Prä- und Posttest und des Forschungstagebuches werden die individuellen Bedeutungen und Einstellungen der einzelnen Gruppenteilnehmer gegenüber der PPC mittels Leitfrageninterview erfasst und für die Evaluation entlang des allgemeinen inhaltsanalytischen Ablaufmodells nach Mayring (2003) aufbereitet (Vgl. Mayring, 2003, S. 54). Da das problemzentrierte Interview keinen rein explorativen Charakter hat, eignet es sich gemäss Mayring bestens für die theoriegeleitete Forschung: „Überall dort also, wo schon einiges über den Gegenstand bekannt ist, überall dort, wo dezidierte spezifischere Fragestellungen im Vordergrund stehen, bietet sich diese Methode an“ (Mayring, 2002, S. 70).

Beim problemzentrierten Interview steht die Analyse und Formulierung der Fragestellung am Anfang. Danach wird der Interviewleitfaden zusammengestellt, der die zentralen Aspekte zur Fragestellung beinhaltet. Bei der Zusammenstellung des Interviewleitfadens wird auf eine vernünftige Reihenfolge bezüglich Themen hingewiesen (vgl. ebd. S. 69 ff.). Im Wesentlichen bestehen die Interviews aus 3 Teilen: Durch Sondierungs- und Einstiegsfragen wird die subjektive Bedeutung für den Einzelnen zu erfassen versucht. Mit den Leitfragen werden die wesentlichen Themenaspekte benannt und Ad-hoc-Fragen, die nicht im Leitfaden erfasst sind, jedoch für die Erhaltung des Gesprächsfadens bedeutsam sind (vgl. ebd.).

Die Interviews werden in Mundart durchgeführt und aufgezeichnet. Die Transkriptionen der Aussagen in Dialekt werden in Schriftsprache übersetzt. Mayring sieht dabei vor, dass der Dialekt dabei bereinigt wird, Satzbaufehler behoben werden und der Stil geglättet wird. Diese Technik kommt dann in Frage, wenn die befragte Person als Zeuge, Experte oder Informant auftritt (vgl. ebd. S. 91). Bei den Transkriptionen wurde dennoch auf eine möglichst wörtliche Übersetzung Wert gelegt, so dass die mündliche Aussage dahinter erfassbar bleibt.

Während den Interviews wird darauf geachtet, dass die Jugendlichen sich möglichst ehrlich äussern. Daher wurde ihnen vor dem Interview erklärt wie die Aussagen weiter verwendet werden.

Der Interviewleitfaden umfasste folgende Fragen:

Interviewfrage 1: Wie gefallen die dir Gruppentreffen?

Interviewfrage 2: Erkläre etwas genauer!

Interviewfrage 3: Stell dir vor du müsstest jemandem von der Gruppe erzählen, der das nicht kennt.

- Interviewfrage 4:** Hat sich etwas verändert wenn du an das erste Treffen denkst und an das letzte oder nächste Treffen?
- Interviewfrage 5:** Was haben dir die Gruppentreffen gebracht?
- Interviewfrage 6:** Welche Themen findest du, kann man gut in dieser Gruppe besprechen?
- Interviewfrage 7:** Gibt es Themen, die du lieber nicht in dieser Gruppe besprechen würdest?
- Interviewfrage 8:** An welche Gesprächsthemen kannst du dich noch erinnern?
- Interviewfrage 9:** Würdest du eine solche Gesprächsgruppe weiterempfehlen?
- Interviewfrage 10:** Wie erlebst du deine Gruppenkolleginnen und -kollegen?
- Interviewfrage 11:** Mach zu jedem Gruppemitglied 1-2 Aussagen!

Die Auswertung der Interviews folgt dem Verfahren der induktiven Kategorienbildung nach Mayring. Dabei liegt der Grundgedanke zu Grunde, dass eine qualitative Inhaltsanalyse Texte systematisch analysiert, indem das Material schrittweise bearbeitet und theoriegeleitet Kategoriensysteme abgeleitet werden (vgl. Mayring, 2002, S. 114). Für die Auswertung werden dazu die Antworten aus den einzelnen Interviews jeder Frage zugeordnet. Aus den Zusammenstellungen zu jeder Frage werden dann die Themen entnommen und in eine Themenmatrix übertragen. In einem weiteren Schritt werden mit Einbezug des Bewertungsrasters nach Brom (Abbildung 9) mögliche Kategorien hergeleitet.

2.2 Zielsysteme

2.2.1 Zielsystem Ebene Gruppe

Gegenwärtig kann ich mit fünf Schülerinnen und Schüler in mein Projekt starten. Drei der Teilnehmenden SuS die am Projekt teilnehmen, stammen aus einer 2. Sek. B Klasse und arbeiten, da sich ihr Verhalten im Regelunterricht problematisch zeigte, stattdessen regelmässig im Förderzentrum des Schulhauses. Zwei weitere SuS stammen aus einer 3. Sek. B Klasse und wurden mir von der Klassenlehrperson zugeteilt mit der Einschätzung, das alles was ihr Selbstvertrauen steigern kann sinnvoll ist.

Die Gruppe wird sich während 12 Sitzungen treffen. Im Hinblick auf das Entwickeln einer von Wertschätzung getragenen Gesprächskultur, fokussiert sich das Zielsystem auf Aspekte dazu.

Grobziel für die Gruppe: Die Gruppe entwickelt eine Gesprächskultur in der der PPC-Ansatz zum Tragen kommen kann.

Tabelle 1: Zielsystem Ebene Gruppe

Feinziel	Mittel und Wege	Indikatoren	Evaluation
Die Gruppe arbeitet nach den gemeinsam erarbeiteten Gruppenregeln.	Die Moderation vermittelt Grundhaltungen und Werte entlang den Grundregeln nach Leitfaden (Opp, 2008, S.180 f.). Die Gruppe einigt sich auf 3-5 Gesprächsregeln. Die Regeln sind verschriftlicht und evtl. durch die Gruppenmitglieder beglaubigt.	Die Gesprächsregeln werden eingehalten.	Beobachtung Interview
Die Gruppenmitglieder übernehmen kontinuierlich Verantwortung in der Gruppe.	Der Moderator arbeitet mit der Gruppe darauf hin, immer mehr an die Gruppe zu übergeben.	Die Gruppenmitglieder nehmen aktiv teil. (Auch zuhören, etc.) und gehen aufeinander ein.	Beobachtung Interview
Die Gruppe entwickelt ein vertrauenswürdiges Miteinander	Der Moderator richtet seine Aufgabe darauf aus, dass eine auf gegenseitige Hilfe ausgerichtete Beratungsatmosphäre herrscht. Der Moderator achtet darauf, dass die gemeinsam erarbeiteten Regeln eingehalten werden.	Die Gesprächsthemen kommen von der Peergruppe.	Beobachtung

2.2.2 Zielsystem Ebene SuS

Hinweis: Im Anhang finden sich zu jedem der beschriebenen SuS die ICF-CY-Wechselwirkungsmodelle

Zielsystem Leonora

Voraussetzungen: Leonora ist mir seit einem Elterngespräch, welches vor kurzem stattfand, bekannt. Leonora berichtete, dass sie sich zeitweise in einzelnen Fächern überfordert fühlt, was sich jedoch ihren effektiven Leistungen nicht widerspiegelt. Leonie ist eher eine gute Sek. B Schülerin. Leonora ist von ADS betroffen. So zeigt sich dies auch in ihren Einträgen zu Pünktlichkeit, Material und Hausaufgaben. Sie selbst wünscht sich hierbei eine Unterstützung im Sinne eines Coachings. Für die Lehrstellensuche wurde von Bewerbungscoaches zurückgemeldet, dass Leonora an ihrem selbstsicheren Auftreten trainieren soll. Leonora ist ausgebildete Konfliktlotsin in unserem Schulhaus.

Aus dieser Beobachtungen und der Einschätzung der Lehrpersonen werden bei Leonora die Förderziele im Bereich Selbstvertrauen fokussiert.

Grobziel: Leonora kann ihr Selbstbewusstsein stärken.

Tabelle 2: Zielsystem Leonora

Feinziel	Mittel und Wege	Indikatoren	Überprüfung
Leonora bringt persönliche Standpunkte in die Gespräche ein.	L. wird aktiv aufgefordert ihren Gedanken und Ideen zu äussern.	L. beteiligt sich mit der Zeit von sich aus an den Gesprächen.	Beobachtung
Leonora übernimmt eine aktive Rolle in der Gruppe.	L. wird aufgefordert Feedbacks und Inputs im Stile eines Konfliktlotsen einzubringen. Zeitweise Moderation der Gruppe übernehmen lassen.	L. schöpft aus ihren Fähigkeiten als Konfliktlotsin. (Ich-Botschaften, Gesprächsführung, etc.)	Beobachtung

Zielsystem Angela

Angela verfügt über eine ruhige angenehme Art im Umgang mit Mitmenschen. Die schulischen Leistungen von Angela sind eher schwach, was auch die Resultate im Stellwerttest belegen. In mehreren Bereichen kam A. nicht über die Minimalpunktzahl hinaus. Angela ist von Arthritis betroffen und fehlt deshalb regelmäßig in der Schule. Trotz allem ist Angela eine sehr lebensfrohe junge Frau, die sozial gut in der Klasse integriert ist. In der Klasse exponiert sich A. kaum. Andererseits ist A. eine ausgebildete und kompetente Konfliktlotsin des Schulhauses und vertritt zudem die Klasse engagiert im Schülerparlament. Der Lehrstellencoach fand auch bei Angela, dass mit ihr ein selbstsicheres Auftreten trainiert werden sollte. Die Klassenlehrperson findet, dass Angela etwas Aufmerksamkeit gut tut, da sie sonst in der Klasse etwas untergehe. Aufgrund der Fakten wird bei A. das Förderziel im Bereich Selbstvertrauen festgelegt.

Grobziel: Angela kann an Selbstvertrauen gewinnen in der Peer.

Tabelle 3: Zielsystem Angela

Feinziel	Mittel und Wege	Indikatoren	Überprüfung
Angela bringt sich aktiv in die Gespräche ein.	Im Gruppengespräch nach ihren Ideen und Standpunkten fragen.	A. trägt persönliche Meinungen und Ansichten in die Gruppe. A. meldet sich vermehrt von sich aus.	Beobachtung
Angela übernimmt eine aktive Rolle in der Gruppe.	L. wird aufgefordert, sich im Stile eines Konfliktlotsen mit Feedbacks und Inputs einzubringen. Phasenweise die Moderation der Gruppe übernehmen lassen.	L. schöpft aus ihren Fähigkeiten als Konfliktlotsin. (Ich-Botschaften, Gesprächsführung, etc.)	Beobachtung
Angela kann der Gruppe etwas von sich erzählen.	Über sich erzählen. Grenzen der Bereitschaft mitteilen können.	A. berichtet über sich, über ihre Haltungen und Ideen zu einer Problemstellung.	Beobachtung

Zielsystem Manuel

Voraussetzungen: Manuel kam schon mit der Vorinformation aus der Primarstufe, dass er ein eigentlicher Kleinklassenschüler sei, was sein Verhalten und Leistungsfähigkeit betrifft. Eine ärztliche Abklärung über eine retardierte Entwicklung im Bereich des Frontallappens liegt vor. Bei M. zeigen sich kleinkindliche Verhaltensweisen, indem Masse, dass es ihm zeitweise schwerfällt zu antizipieren, was die Folgen seines Verhaltens sein könnten. Manuel handelt eher unbedarft und es fällt ihm schwer, auch nachträglich sein Verhalten zu reflektieren.

Die schulischen Leistungen von Manuel sind generell eher schwach. In der Mathematik erhält M. Förderunterricht. Aufgrund seines störenden Verhaltens im Unterricht ist M. von den Fächern Textiles Werken, Bildnerisches Gestalten sowie Natur und Technik vom Klassenunterricht ausgeschlossen und wird in diesen Lektionen separiert im Förderzentrum beschult. Im Zuge dieser Massnahme wurde vom Klassenlehrer und der Fachlehrperson der „Fragebogen zur Beurteilung kognitiver Kompetenzdefizite und ungelöster Probleme (ALSUP)“ nach Green ausgefüllt (siehe Anhang A). Auf Grund dieser Einschätzungen und deren Übereinstimmungen, ergeben sich thematisch folgende Aspekte für Manuel: Motivation, Impulskontrolle, Reizbarkeit, Wahrnehmung (Signale), Konzentration.

Aufgrund von Beobachtungen zu Manuels Verhalten anderen gegenüber viel zudem auf, dass er einen sehr rüden und abwertenden Umgang pflegt. M. wertet grundsätzlich seine Umwelt durch sprachliche Mittel, Ges-

ten und Auslachen ab. Aus der Faktenlage heraus ergibt sich für M. der Förderschwerpunkt im Bereich seines sozialen Verhaltens.

Grobziel: Manuel kann sich in prosozialem Verhalten üben.

Tabelle 4: Zielsystem Manuel

Feinziel	Mittel und Wege	Indikatoren	Überprüfung
Manuel kann sich in eine andere Person einfühlen.	Fragen an Gruppenmitglieder stellen.	- M. stellt Fragen - M. ist aufmerksam und beteiligt sich am Gespräch.	Beobachtung
Manuel kann positive Feedbacks geben.	Muster von Feedback werden durch die Gesprächsleitung immer wieder gegeben.	M. richtet von sich aus mindestens ein positiv formuliertes Feedback an ein Gruppenmitglied.	Beobachtung, Interview
Manuel kann erfassen, wie seine Feedbacks von anderen empfunden werden.	Der Moderator fragt nach der Wirkung beim Empfänger und bei M.	M. kann Feedbacks entgegennehmen.	Beobachtung

Zielsystem Stephan

Voraussetzungen: Stephan ist ein ausgesprochener Schnelldenker. Im Unterricht ist er sehr engagiert und motiviert bei der Sache. Stephan liebt die Herausforderung und Abwechslung. Im Unterricht geht es ihm einerseits oft zu langsam vorwärts, andererseits hält sein Interesse an einer Sache nicht so lange an, dass er sich damit vertiefen wollte. Langeweile hält Stephan schlecht aus. Daher mobilisiert er gerne seine Kollegen während dem Unterricht und fällt damit negativ auf. In Gesprächen mit S. fällt auf, dass es ihm schwerfällt sein Verhalten im Kontext mit der Situation zu erfassen und sein Verhalten zu adaptieren. Kleinkindliche Züge der Bedürfnisbefriedigung sind dann beobachtbar. Es scheint ihm zeitweise schwerzufallen seine persönlichen Bedürfnisse aufzuschieben und den gegebenen Anforderungen unterzuordnen. Weil die Motivation für die Fächer Textiles Werken und Bildnerisches Gestalten fehlt und Stephan daher den Unterricht jeweils sehr störte, wird er während diesen Lektionen separiert im Förderzentrum unterrichtet. Die Einschätzung gemäss ALSUP (siehe Anhang B) durch die Klassenlehrperson und Fachlehrperson ergeben bei Stephan folgende thematische Übereinstimmungen: Frustrationstoleranz, Impulsivität, Konzentration, Selbst- und Fremdwahrnehmung. Unter Einbezug der Beobachtungen aus dem Unterricht und der Einschätzungen der Lehrpersonen wird bei S. Förderschwerpunkt im Bereich Selbs- und Fremdwahrnehmung festgelegt.

Grobziel: Stephan kann seine Fremdwahrnehmung stärken.

Tabelle 5: Zielsystem Stephan

Feinziel	Mittel und Wege	Indikatoren	Überprüfung
Stephan kann Perspektivenwechsel bei einer Schilderung eines Gruppenmitgliedes vollziehen.	Einhalten der Spielregeln: - einander zuhören - nachfragen - persönliches Interesse zeigen.	S. beteiligt sich am Gespräch unter Einhaltung der Spielregeln.	- Beobachtung - Fragebogen
Stephan kann positive Feedbacks geben.	Der Moderator zeigt beispielhaft positive Feedbacks auf.	S. macht von sich aus ein positiv formuliertes Feedback in jedem Gespräch.	- Beobachtung, - Interview
Stephan kann erfassen wie seine Feedbacks von anderen empfunden werden.	Der Moderator fragt nach der Wirkung beim Empfänger und bei S.	S. kann Feedbacks entgegennehmen.	Beobachtung

Zielsystem Luca

Luca besucht die zweite Sek. B. Luca ist gut integriert in der Klasse und ist mit einigen der Jungen in der Klasse gut befreundet. Lucas Umgangsformen mit Erwachsenen und den Klassenkameraden ist sehr angenehm und korrekt. Luca stellt im Unterricht oft die sozialen Aspekte über das schulische Lernen. Generell sind Lucas Leistungen eher schwach was auf seine kognitiven Möglichkeiten zurückzuführen ist. Trotz ungenügender Noten sind bis anhin keine Lernzielanpassungen vereinbart worden, da L. dies auf keinen Fall möchte. In den Interaktionen mit den Kollegen und Freunden übernimmt L. stets die Rolle des Clowns, die er auch oft im Unterricht nicht abzulegen vermag. Einerseits wird ihm diese Rolle durch die Kollegen zugewiesen, andererseits übernimmt er diese Rolle aktiv. Luca hat eine ganz eigene Art in der mündlichen Aussprache. Es stellt sich dabei die Frage, ob er sich diese in seiner Rolle als Clown antrainiert hat, oder dies ein Ausdruck seiner Persönlichkeit darstellt. Es ist nie ganz sicher ob, wenn Luca etwas sagt, dies ernst gemeint ist oder nicht. Seine Art zu sprechen wird von seinen Kollegen gern imitiert, was ihn hierbei bestätigen mag. Im Unterricht stellt sich oft die Frage, ob Luca bereit ist, sich auf das schulische Lernen einzulassen, oder im Handeln stets von seinen Kollegen beeinflusst wird. L. lässt sich durch seine Freunde auch gerne provozieren. Er vermag dem fast nichts anderes entgegenzustellen, als sehr wütend zu werden und zu drohen. Bei Luca stellt sich die Frage, ob es ihm gelingt die Qualität seiner interpersonellen Interaktionen zu verbessern.

Grobziel: Luca kann seinen Handlungsspielraum in der Interaktion mit Gleichaltrigen erweitern.

Tabelle 6: Zielsystem Luca

Feinziel	Mittel und Wege	Indikatoren	Überprüfung
Luca kann andere Facetten seiner Person in der Interaktion mit Gleichaltrigen einbringen und erproben.	Im Gruppengespräch nach seinen Ideen und Standpunkten fragen.	- Seine Äusserungen wirken ernsthaft.	Beobachtung
Luca gewinnt Selbstvertrauen in der Interaktion mit Gleichaltrigen.	Es wird darauf geachtet, dass die Gruppenregeln eingehalten werden.	- Luca ist in den Gesprächen aktiv. - Er bringt Argumente und Meinungen ein. - und vertritt seine Standpunkte.	Beobachtung Interview

2.2.3 Zielsystem Ebene SHP

Als ein der grossen Herausforderung erscheint mir die Gruppe dahin zu bringen, dass bei den Gruppenteilnehmenden die Bereitschaft entsteht, auch eigene persönliche Themen in das Gespräch einzubringen.

Opp beschreibt die Voraussetzungen für das Entstehen einer tragenden Gruppenkultur:

Formale Zusammenschlüsse werden zu sozialen Gemeinschaften, wenn sich die Beteiligten ihrer Gruppe zugehörig fühlen können, wenn sie bereit sind, füreinander Verantwortung zu übernehmen und wenn die an sie gestellten Aufgaben zu gemeinsamen Zielen werden, für deren Erreichung persönliches Engagement lohnenswert ist. (Opp,2008, S. 178).

Da ich die Gruppe an die Arbeit nach dem PPC-Ansatz heranführen möchte, fokussiere ich im Zielesystem auf die Rolle als Moderator und Leiter wie sie gemäss dem Praxisleitfaden für eine PPC-Gruppe umrissen wird. Opp und Teichmann setzen voraus, dass „Professionelle“ eine Gruppe leiten müssen, ohne sie dabei zu dominieren und auf diese Weise der Kern des Konzeptes Positiver Peerkultur getroffen wird (Opp & Teichmann, 2008. S. 28). Zudem wird für den Gruppenbildungsprozess, Geduld als bedeutsame pädagogische Qualität vorausgesetzt. Die Gruppe muss zuerst ein gemeinsames Schutz- und Vertraulichkeitsbedürfnis entwickeln und das benötigt entsprechend Zeit (vgl. ebd.).

Grobziel: Der SHP sammelt Erfahrung beim Gründen und Moderation einer PPC-Gruppe

Tabelle 7: Zielsystem Ebene SHP

Feinziele	Mittel und Wege	Indikatoren	Evaluation
Der SHP arbeitet entlang den Empfehlungen aus „PPC entwickeln, ein Leitfa-den“ (Opp, 2008).	Die Spielregeln werden während der Gespräche in Erinnerung gerufen und eingefordert.	Eine regelmässige persönliche Reflexion dazu nach jedem Gruppentreffen findet statt.	Forschungstagebuch
Der SHP nimmt seine Funktion als Moderator im Sinne des PCC- Ansatzes war.	Übernehmen der Moderatorenfunktion. Sukzessive in den Hintergrund des Peerprozess treten und den Peerbeziehungen Handlungsspielraum geben. - keine Ratschläge erteilen - die Lösungsfindung der Gruppe überlassen.	Die Gruppe übernimmt mit der Zeit immer mehr Verantwortung für ihre Arbeit.	- Beobachtung - Forschungstagebuch
Der SHP fördert die kommunikativen Fertigkeiten der Gruppenmitglieder.	Der SHP bietet Muster der Gesprächsführung und verbalen Praktiken (aktives Zuhören, Feedback geben, Fragen stellen...) an.	Die Gruppenmitglieder übernehmen die kommunikativen Muster. Eine durch Wertschätzung getragene Gesprächskultur entwickelt sich.	- Beobachtung - Forschungstagebuch

3. Evaluation

3.1 Problemstellung bei der Evaluation

„Das Entstehen einer Positiven Peerkultur und die Wirkungen der Peergruppentreffen lassen sich nicht mit einer Messung einfacher Verhaltensänderungen erfassen. Gesucht wird nicht nach einer einfachen Verhaltensänderung, sondern eine Einstellungsänderung, eine Einstellung in den Werten.“ Weiter gibt Opp zu bedenken, dass Änderungen in der Persönlichkeitsstruktur zeitliche umfassende Untersuchungen benötigen (vgl. Opp, 2008, S.171).

3.2 Darstellung der gewonnenen Daten

Ziel des Kapitels ist es, auf die Fragestellung, „inwiefern soziales Lernen mit dem Ansatz des PCC statt?“, Antworten zu erhalten bzw. diese mittels Interpretationen zu erfassen. Anhand des FEEPA Fragebogens wurden einerseits die Voraussetzungen und Einstellungen zu Prosozialität und Empathie zu Beginn und bei Abschluss des Projektes erfasst, andererseits werden diese Daten auch in Verbindung mit den Einträgen im Forschungstagebuch und den Aussagen aus den Interviews interpretiert. Die Analyse und Interpretation folgt in einem ersten Schritt auf die einzelnen Gruppenteilnehmer hin. In einem weiteren Schritt werden die gewonnenen Einsichten auf die ganze Gruppe übertragen. Unter Einbezug des Bewertungsrasters sozialer Kompetenzen nach Brohm, erfolgt dann die Einschätzung, in welchen Bereichen soziales Lernen stattgefunden hat.

Anschliessend erfolgt die Auswertung, inwiefern die Ziele als Gruppenleiter und Moderator erreicht wurden, mittels der Notizen und Reflexionen im Forschungstagebuch.

3.3 Auswertung der Interviews

Den Aussagen der einzelnen Personen wurde eine Farbe zugewiesen, sodass es möglich bleibt, die Aussagen weiterhin den einzelnen Personen zuzuordnen. Die Aussagen wurden weiter jeder Frage zugeordnet, so dass die Erfassung der Themen aus den Antworten möglich wurde. Anschliessend wurden die Themen in eine Themenmatrix übertragen, um in einem weiteren Schritt Kategorien daraus abzuleiten.

Interviewfrage 1: Wie gefallen dir die Gruppentreffen?

Es hat mir gut gefallen.

Es ist gut. Ich habe zwei neue Personen kennengelernt. Ich dachte nicht, dass sie so offen sind.

Eigentlich gut, sehr gut sogar, weil man kann über Sachen reden, über die man gerne möchte, über die man im Unterricht halt nicht reden kann.

Also, ich finde es eigentlich gut, dass es einmal pro Woche ist und wir über verschiedene Themen reden können.

Also, es hat mir sehr gefallen. Es war unterhaltsam auch die 2.Sekler kennenzulernen.

Interviewfrage 2: Erkläre etwas genauer!

Dass wir über Probleme und so zusammen geredet haben...und dass wir über das reden durften, über was wir reden wollten, das hat mir auch gefallen!

Ich erzähle eigentlich nie etwas darüber. Nichts würde ich erzählen. Es ist privat einfach. Dass man über Konflikte redet, dass man besser redet, glaub ich. Wir reden über private Sachen. Wir haben auch drei Regeln: die Privatsphäre nicht brechen, andere ausreden lassen. Es ist einfach sehr privat in dieser Gruppe!

Es war interessant was für Vorschläge und Beiträge der Kollegen gekommen sind.

Dass man abwechselt mit Gesprächsregeln und -leitung und das mit den Karten. Das Spiel am Schluss habe ich auch gut gefunden.

Dass wir, dass es so Regeln gab. Dass wir lernen mussten, dass wir einander zuhören.

Und, dass wir Spiele machen konnten.

Interviewfrage 3: Stell dir vor du müsstest jemandem von der Gruppe erzählen, der das nicht kennt.

Ich würde sagen, dass wir zu dritt oder zu viert im Zimmer waren und über Probleme geredet haben. Jemand hat jeweils darauf geachtet, dass die Gesprächsregeln nicht gebrochen wurden und jemand hat jeweils die Gespräche geleitet und das Thema bestimmt. Und dann gab es auch etwas zu Essen.

Ich hätte gesagt: Wir sitzen alle an einem Tisch und zuerst bestimmen wir, welches Thema, alle bringen Vorschläge. Der Vorschlag, mit dem alle einverstanden sind reden wir eine ganze Lektion darüber.

Wenn das Thema Schule ist reden wir darüber wie man bessere Noten erreichen kann. Wie kann man sich ruhiger und besser verhalten oder Lehr- bzw. Schnupperlehrsuche. Wie das funktioniert, da wir ja 3. Sekler in der Gruppe haben.

Ich würde sagen, dass wir von allen Klassen, dass wir über verschiedene Themen reden und Spiele machen.

Also, dass es um, so wie Teamarbeit geht, dass man viel miteinander redet. Das was uns jetzt beschäftigt zum Beispiel oder das, was uns interessiert oder, dass wenn wir Fragen haben und dann können wir diese untereinander beantworten.

Interviewfrage 4: Hat sich etwas verändert, wenn du an das erste Treffen denkst und an das letzte oder nächste Treffen?

Wir sind halt jetzt viel ruhiger. Am Anfang sind wir auch sehr viel unruhiger gewesen, weil halt auch Leute von anderen Klassen da waren. Wie soll ich sagen, wir haben es halt auch spannend gefunden und jetzt haben wir uns gewöhnt mit diesen Leuten.

Es sind alle offener. Am ersten Tag, um ehrlich zu sein, haben die Jungs weniger geredet. Sie konnten sich nicht vor den Mädchen ausdrücken oder so. Das hab ich jetzt besser gefunden, dass man mehr Selbstvertrauen hat vor den Mädchen.

Wir waren am Anfang scheuer. Und jetzt sind wir offener miteinander.

Nicht so viel. Wir wurden viel mehr offener. Jetzt kennen wir uns auch besser.

Interviewfrage 5: Was haben dir die Gruppentreffen gebracht?

Ich denke, die haben mir schon viel gebracht, weil ich kann jetzt auch viel ruhiger mit den Jungs aus meiner Klasse. Früher haben wir viel mehr gestritten und jetzt sind wir viel besser dran. Und ich denke, es hat schon etwas gebracht, dass wir über Probleme sprechen konnten.

Ich glaub, dass ich die zwei Mädchen kennengelernt habe.

Über die Schule. Die Drittsekerinnen haben uns darauf aufmerksam gemacht, jetzt schon Schnupperlehren, vielleicht schon Lehrstellen, zu suchen und so viel Bewerbungen zu schreiben wie möglich. Was viel gebracht hat ist mir jetzt noch im Kopf, dass ich viele Bewerbungen schreiben soll. Wäre ich nicht dabei gewesen, hätte ich das nicht gewusst und hätte weniger geschrieben.

Doch, sie haben mir schon etwas gebracht. So ein paar Sachen, die ich vorher nicht wusste. Was war das? Mit diesen Karten! Ich weiss aber nicht mehr was.

Also, die Regeln, die wir hatten. Und dass wir einander zuhören sollen und akzeptieren und nicht Rumerzählen. Das hat es schon gebracht!

Interviewfrage 6: Welche Themen findest du kann man gut in dieser Gruppe besprechen?

Man konnte gut über unsere Hobbies reden, was wir gerne machen. Und dann haben wir etwas schwieriger über unsere Probleme...

Über Pubertät glaub ich, haben wir geredet. Über Autos. Da waren nur ich, Luca und Stephan anwesend. Leonora und Angela waren krank.

Über die Schule sicher einmal, über die Konflikte, welche in der Schule passieren. Und auch über private Sachen.

Über die Zukunft haben wir geredet, wie es sein sollte, wie wir es wollen. Und wir haben noch über eine Geschichte diskutiert, in der ein Mädchen etwas geklaut hat und uns darüber unterhalten, ob man klauen soll.

Man kann eigentlich über alle Themen reden, wenn alle einverstanden sind und dadurch etwas beitragen. Zum Einhalten der Gesprächsregeln haben wir uns gegenseitig erinnert.

Über die Zukunft (kann man reden). Über zu Hause (nicht).

Interviewfrage 7: Gibt es Themen, die du lieber nicht in dieser Gruppe besprechen würdest?

Man kann eigentlich über alle Themen reden, wenn alle einverstanden sind und man dadurch etwas beitragen kann.

Man sollte nicht das sagen was man nicht sagen möchte.

Interviewfrage 8: An welche Gesprächsthemen kannst du dich noch erinnern?

Wir haben über unsere Zukunft, was wir gerne werden möchten oder welche Autos wir gerne hätten, geredet.

Über Probleme in diesem Schulhaus. Einmal haben wir auch über Schulprobleme geredet, als Leonora von der Polizei erwischt wurde und die anderen zwei Mädchen gingen alles herumerzählen.

Über die Schule sicher einmal, über die Konflikte, welche in der Schule passieren. Und auch über private Sachen.

Einige Male haben wir über die Schule geredet, über alles ein wenig, über Sachen, die geschehen sind.

Oder über Sachen, die auf der Welt geschehen sind. Aktuelle Themen.

Ja, wir haben über Drogen geredet und über die Polizei und so, als die Schule diese gerufen hat.

Interviewfrage 9: Würdest du eine solche Gesprächsgruppe weiterempfehlen?

Ja, sehr!

Doch, schon. Ich würde die Gruppe weiterempfehlen.

Ja, ich würde sie schon weiterempfehlen.

Interviewfrage 10: Wie erlebst du deine Gruppenkollegen? Mach zu jeder Person 1-2 Aussagen.

Zu Luca:

Luca auf jeden Fall, bringt gute Vorschläge und kann schnell antworten. Der Manuel auch. Beide sagen etwas und nach 0.5 Millisekunden bekommt man schon eine Antwort! Das ist auch gut, denn das heisst, dass das Gehirn gut funktioniert! Auf jeden Fall aber gute Vorschläge und gute Antworten.

Luca ist ein lustiger!

Er ist auch sehr nett. Alle sind sehr nett, auch Stephan! Er ist etwas scheu, aber er ist schon unterhaltsam.

Zu Manuel:

Am Anfang, der Manuel, ist nicht so gut gewesen, aber jetzt ist er viel ruhiger. Und wenn man jetzt einen Fehler macht, lacht er auch nicht.

Manuel ist auch so herzlich, aber er ist halt noch ein Jahr jünger. Man merkt halt, dass er jünger ist.

Manuel. Ein bisschen zurückhaltend, aber er ist nett. Er hört zu.

Zu Stephan:

Mit Stephan hatte ich jetzt nie so wie beim Manuel, Probleme mit dem Lachen oder so, aber ich finde, es ist besser geworden mit ihm! Ich hatte es auch nicht immer gut mit ihm.

Stephan ist wie immer, er ist halt sehr impulsiv und lässt sich nichts sagen!

Stephan Ist herzlich, aber er muss noch lernen sich zu benehmen und Regeln zu akzeptieren.

Stephan. Er macht die Stimmung gut, sein Lachen ist ansteckend!

Zu Leonora:

Ist halt eine Nette.

Leonora hat den Vorteil gehabt, dass sie Drittseklerin ist mit Angela. Sie hat uns dreien (Manuel, Luca und mir) viel beigebracht. Sie waren wie die älteren Vorbilder sozusagen!

Leonora war voll dabei! Sie musste zu jeder Sache etwas sagen.

Leonora. Sie ist lustig, offen und ja....

Zu Angela:

Ist auch eine Nette.

Angela war lustig!

Interviewfrage 11: Möchtest du, dass die Gruppe bestehen bleibt und sich weiterhin trifft?

Nein, ich will dass die Gruppe weitergeht.

Weitermachen! Ja, sehr gerne!

Wenn alle wollen, können wir die Gruppe weiterführen!

Weitere Aussagen aus dem Gespräch heraus:

Wir hätten schon noch jemand nehmen können, den Yusuf, das hätte vielleicht auch etwas gebracht.

Er ist ja gleich wie wir und hat auch Probleme. Man kann gut mit ihm so Sachen, Probleme besprechen.

Damit die Jungs nicht so scheu sind, also nur Jungs, aber wenn sie wollen, können sie auch Mädchen dazu nehmen. Jungs können offener miteinander sprechen, weil die Mädchen alles herumerzählen. Dann erzählen sie einfach mehr.

Wir hätten als reine Jungengruppe auch über andere Sachen noch geredet, mit denen Mädchen nicht so viel zu tun haben, aber ich finde es so viel besser, man hat dadurch eine Mischung und von dem und von dem noch etwas.

Es wäre schon anders wenn es nur Mädchen wären. Ich finde es aber auch gut so, dass es nicht nur Mädchen sind.

Die in den Antworten erfassten Themen werden nun in der Themenmatrix dargestellt. Aus den Antworten der Fragen 7, 9 und 11 konnten aufgrund der Fragestellungen keine spezifischen Themen abgeleitet werden (siehe Tabelle 8).

Tabelle 8: Themenmatrix

Interviewfrage	Themen	Kategorien
Interviewfrage 1	Neue Personen kennengelernt/ Offenheit/ Selbstbestimmung Themenwahl/ Unterschied zum Unterricht/ verschiedene Themen/ Unterhaltbarkeit/ neue Personen kennenlernen.	Soziale Orientierung/ Personenwahrnehmung
Interviewfrage 2	Probleme besprechen/ bestimmen der Themen/ Verschwiegenheit/Gruppenregel, Gespräche üben/ Vorschläge/ Aufgabe in der Gruppe/ Leitung/ Strukturierung (Spiele)/ Regeln/ Spiele.	Unterstützung gewähren/ Selbstkontrolle/ Perspektivenübernahme
Interviewfrage 3	Probleme besprechen/ Gesprächsregeln/ Leitung Gespräche/ Essen/ Selbstbestimmung Thema/ Thema besprechen/ Schule/ Lehrstellersuche/ klassenübergreifende Gruppe/ eigenes Thema besprechen/ Spiele/ Teamarbeit/ Miteinander reden/ Selbstbestimmung Thema nach Interesse.	Eigene Interessen vertreten
Interviewfrage 4	Ruhiger/ Gewöhnung/ Offenheit/ Selbstvertrauen/ Zugang zu Mädchen/ Offenheit/ Offenheit/ Kennenlernen.	Emotionale Stabilität

Interviewfrage 5	Beziehungsqualität/ neue Personen kennenlernen/ Lehrstellensuche/ Neues erfahren/ Gruppenregeln.	Zuhören/ Perspektivenübernahme
Interviewfrage 6	Hobbies/ Probleme/ Pubertät/ Probleme in der Schule/ Autos/ Schule/ Konflikte/ Private Sachen/ Zukunft/ Dilemma-Diskussion/ alle Themen bei Einverständnis/ Zukunft.	Eigene Interessen vertreten
Interviewfrage 8	persönliche aktuelle Problemstellungen/ allgemeine aktuelle Problemstellungen/ Zukunft/ Wünsche/ Zuhören	Extraversion/ Unterstützung einfordern
Interviewfrage 10	Gute Vorschläge/ guter Denker/ Unterhaltsamkeit/ Nettigkeit/ Scheu/ Unterhaltsamkeit/ Beziehungsqualität/ Herzigkeit/ Zurückhaltung/ Nettigkeit/ Beziehungsqualität/ Impulsivität/ Benehmen/ pos. Stimmungsmacher/ Nettigkeit/ Vorbildfunktion/ Engagement/ Lustigkeit/ Offenheit/ Nettigkeit/ Lustigkeit/	Beziehungsqualität
Weitere Aussagen	Einbezug neuer Teilnehmer/ Unterschiede Jungs-Mädchen/ Offenheit	Soziale Orientierung

3.4 Interpretation der Daten des Fragebogens FEPAA

Die Auswertung des Fragebogens zur Erfassung von Empathie, Prosozialität, Aggressionsbereitschaft und aggressivem Verhalten (FEPAA) beschränkt sich auf die für das Projekt relevanten Subtests zu Empathie und Prosozialität und es werden entsprechend diese Testwerte dargestellt. Da der Fragebogen in zwei Parallelformen vorliegt, wurden die Daten zu Beginn mit der Form A und am Schluss des Projektes mit der Form B erhoben. Die Angaben der Prozentwerte zeigen die Werte der Subtests zu Empathie und Prosozialität:

Tabelle 10: Prozentwerte zu den Subtests Prosozialität und Empathie des FEPAA-Tests)

		Leonora	Angela	Manuel	Stephan	Luca
Form A	Empathie	34.4	65.5	0.8	72.6	21.2
Form B	Empathie	0.8	50	11.5	100	9.7
Form A	Prosozialität	81.6	42.1	34.5	61.8	34.5
Form B	Prosozialität	73.8	42.1	69.2	100	54

Dabei fällt auf, dass die Werte in den Subtests zu Empathie bei Leonora, Angela und Luca in Form B deutlich niedrigere Werte aufzeigen. Wie kann dies erklärt werden? Bei Leonora konnte schon bei der Bearbeitung der Form A die Entrüstung über die Art der Fragen, die im Test gestellt wurden, beobachtet werden. Daher passt die Annahme, dass Form B eher unwillig bearbeitet wurde. Bei Angela und Luca hingegen kann keine Erklärung dafür gefunden werden, wieso die Werte soweit auseinanderliegen. Auch der Einbezug der

Daten aus den Interviews und den gemachten Beobachtungen lassen keine Schlüsse zu. Bei Manuel und Stephan hingegen haben sich die Werte deutlich verbessert. Auffällig dabei die Werte von Stephan, die in Form B bei Prozentrang Hundert liegen. Es scheint, dass er genau erfasst hat, was für Antworten erwartet werden. Dieser Eindruck wurde auch in der Befragung beim Interview erweckt. Stephan hat eine sehr positive Einstellung gegenüber dem Projekt entwickelt, was seine differenzierten Aussagen im Interview belegen. Bei Manuel sind die Werte in beiden Bereichen deutlich höher als zu Beginn des Projektes. Die Beobachtungen während den Gruppengesprächen bestätigen denn auch, dass er sich immer mehr an die vereinbarten Regeln der Gruppe halten konnte und sich zunehmend aktiv an den Gesprächen beteiligte und zudem ein eigenes persönliches Thema zur Diskussion stellte. Von den anderen Gruppenteilnehmern wurde die positive Entwicklung von Manuel in den Aussagen der Interviews auch bestätigt.

Fazit: Die Werte die mit dem FEPA erfasst wurden, stellen keine verlässliche Quelle für weitere Interpretationen dar, obschon in den Bereichen Prosozialität und Empathie Effekte sichtbar wurden.

3.5 Evaluation der Zielsysteme SuS

Im Forschungstagebuch wurden zu den einzelnen SuS prägnante Beobachtungen und Gedanken festgehalten. Die Einträge sollen nun im Kontext mit den Zielsystemen ausgewertet werden, um Rückschlüsse auf die Erreichung der Feinziele zu ermöglichen.

3.5.1 Evaluation Zielsystem Leonora:

Bei verschiedenen Treffen ist im Forschungstagebuch vermerkt, dass Leonora aktiv mitmacht: „Leonora ist aktiv dabei. Sie lenkt mit bei der Entscheidung, was besprochen werden soll und argumentiert auch dahingehend“ (Eintrag im Forschungstagebuch vom 28.3.16). Ein anderer Eintrag beschreibt dann Leonora hingegen eher unsicher und unmotiviert. Erschwerend, um sich ein Bild zu machen inwiefern Leonora von den Treffen profitieren konnte ist die Tatsache, dass sie einige Male fehlte. Aus ihren Aussagen des Interviews geht hervor, dass sie die Gruppentreffen positiv erlebte und schätzte, dass man über alles reden konnte in der Gruppe, sofern das gegenseitige Einverständnis bestand. An einem der Treffen wiederum ist es dann auch interessanterweise Leonora, welche als erste ein persönliches Thema zur Diskussion stellt.

Die Feinziele des Zielsystems für Leonora wurden erreicht. Leonora beteiligte sich aktiv an den Gesprächen und Diskussionen. Leonora trug massgeblich zur Arbeit der Gruppe bei, setzte ihre Gesprächskompetenzen ein und übernahm von sich aus einige Male die Moderatorenrolle.

3.5.2 Evaluation Zielsystem Angela

Im Forschungstagebuch wird schon zu Beginn des Projektes deutlich, welche Rolle Angela in der Gruppe einnehmen kann: „Angela massregelt auch mal die Jungs, wenn sie es für nötig hält. Sie macht hingegen Leonora und Luca Komplimente. A. legt Wert auf einen korrekten Umgang“ (Eintrag im Forschungstagebuch vom 4.1.16) oder: „Wagt es auch etwas zu sagen und den Jungs etwas entgegenzuhalten. Ist ernsthaft dabei und bringt gute Beiträge“ (Eintrag im Forschungstagebuch vom 26.1.16). Ebenso an anderer Stelle wird Angelas engagierte Art und kooperative Haltung ersichtlich. Die formulierten Feinziele konnten bei Angela erreicht werden. Das zeigt sich an ihrer aktiven Rolle in der Gruppe. In den Diskussionen beteiligte sie sich

engagiert und in der Gruppe gewann Angela zunehmend an Selbstsicherheit, was sich dadurch zeigte, dass sie ihre persönlichen Standpunkte auch bei „starkem Gegenwind“ engagiert vertrat.

3.5.3 Evaluation Zielsystem Manuel

Manuel steigt sehr engagiert in die Gruppe ein. Da er beim ersten Treffen nicht dabei war, wurde er von den anderen Gruppenteilnehmern über das erste Treffen informiert. Im Verlauf seines eigenen ersten Gruppentreffens äussert Manuel den Wunsch das nächste Mal entweder die Leitung eines der vorbereiteten Spiele oder die Moderation der Diskussion zu übernehmen. An weiteren Treffen fällt Manuel in alte Muster zurück. Er macht sich gerne auf Kosten, vor allem Lucas, lustig und muss mehrmals auf die Einhaltung der Gruppenregeln hingewiesen werden. Zwischenzeitlich frage ich mich auch, ob sich Manuels Interesse lediglich auf die Teepause fokussiert, die es während des Treffens jeweils gibt (vgl. Eintrag im Forschungstagebuch vom 29.2.16). In einem weiteren Eintrag mutmasse ich, ob Manuel möglicherweise einfach überfordert ist etwas vertieft zu besprechen (Eintrag im Forschungstagebuch vom 14.3.16). Rund ein Monat später jedoch halte ich im Forschungstagebuch fest, dass Manuel sich aktiv beteiligt in der Gruppe und mittlerweile sehr darauf bedacht ist, dass die Gruppenregeln eingehalten werden (vgl. Eintrag im Forschungstagebuch vom 28.3.16). Offenbar hat Manuel mittlerweile die Kultur der Treffen für sich adaptieren können. Es ist dann auch Manuel der in einem der Treffen eine persönliche Fragestellung in die Gruppe einbringt. An diesem Nachmittag kommt Manuel schon sehr aufgebracht zum Treffen und besteht darauf, dass er sein Problem in der Gruppe besprechen kann. Die Gruppe ist damit einverstanden und erarbeitete mögliche lösungsorientierte Handlungsansätze.

Obwohl M. sich nicht so richtig mit einem der Vorschläge anfreunden kann, scheint er nun doch gelöster und nicht mehr so genervt. In der folgenden Woche berichtet Manuel, dass ihm die Diskussion der Gruppe sehr genutzt hätte und sich die Situation in der Klasse und mit dem Klassenlehrer bedeutend verbessert habe. Manuel gelang es dank der Gruppendiskussion, seine Situation zu überdenken und eine eigene Handlungsalternative zu entwickeln.

Aussagen aus den Interviews belegen, wie Manuel von den anderen Gruppenteilnehmern wahrgenommen wurde:

„Am Anfang, der Manuel, ist nicht so gut gewesen aber jetzt ist er viel ruhiger. Und wenn man jetzt einen Fehler macht, lacht er auch nicht.“

„Manuel ist auch so herzlich, aber er ist halt noch ein Jahr jünger. Man merkt halt, dass er jünger ist.“

„Manuel. Ein bisschen zurückhaltend, aber er ist nett, er hört zu.“

Es scheint, dass M. von den anderen durchaus positiv wahrgenommen wurde. Luca sagt zudem im Interview aus, eine deutliche Verbesserung in Manuels Verhalten ihm gegenüber bemerkt zu haben.

Bezüglich der Feinziele können jedoch noch keine schlüssigen Einschätzungen gemacht werden. Die aufgeführten Fakten lassen erklärende Schlüsse auf das Prosoziale Verhalten zu, welches sich im Verlauf des Projektes bei Manuel eindeutig zeigen. Zu den Feinzielen, welche sich auf Fertigkeiten in der sozialen Interaktion beziehen sind keine Beobachtungen festgehalten. Die Arbeit mit Manuel stand an einem anderen Punkt und die Ziele müssten neu definiert zu werden. Es zeigte sich aus den Einträgen im Forschungstagebuch, dass Manuel in Momenten vertiefter Diskussionen eher überfordert schien, gedanklich zu folgen. Nach

zehn Treffen erschienen dann erste positive Veränderungen in seinem Verhalten. So gelang es Manuel, sich an die Gesprächsregeln zu halten und er hörte auf sich während den Diskussionen über die anderen lustig zu machen. Mit Bezug auf die Theorie des Modelllernens nach Bandura, konnte bei ihm gut beobachtet werden, wie ihm die anderen Gruppenmitglieder als Vorbild dienen. In diesem Sinne konnte ein Lernprozess festgestellt werden. Fiel seine abwertende Art den anderen gegenüber anfangs noch sehr auf, begann M. zunehmend, seine Position als eigentlicher Wächter der Gruppenregeln einzunehmen. Es scheint, dass M. durch seine regelmässige Beobachtung, sich an der Gruppe zunehmend orientierte.

Auf das Zielsystem für Manuel bezogen kann festgestellt werden, dass er zunehmend seine abwertende negative Art ablegen konnte um sich vermehrt aktiv an der Gruppe zu beteiligen. Das Grobziel, sich in prosozialem Verhalten zu üben, konnte damit erreicht werden.

3.5.4 Evaluation Zielsystem Stephan

Zu Beginn des Projektes bestätigt sich das Bild von Stephan aus dem Schulalltag: Stephan schlägt gerne über die Stränge, wenn sich sein Interesse an einem Thema erschöpft hat. S. wird dann zappelig und versucht mit Sprüchen und Faxen Stimmung in die Gruppe zu bringen. Während des ersten Treffens etwa schlägt er Angela übermässig kumpelhaft auf die Schulter, obwohl es sich ja um ein Mädchen handelt, das er kaum kennt. In diesem Verhaltensmodus ist S. schwerlich zu erreichen. Eine Woche später zeigt sich Stephan hingegen sehr korrekt und aktiv in der Gruppe, die Woche darauf aber wieder sehr unbändig und grenzenlos in seinen Interaktionen mit den anderen. Ab dem vierten Treffen jedoch übernimmt S. jedoch kontinuierlich mehr Verantwortung für die Gruppe. Diverse Einträge aus dem Forschungstagebuch halten dies fest:

- „Stephan war erfreulich offen und auf die Gesprächsregeln bedacht“ (Eintrag im Forschungstagebuch vom 8.2.16).
- „S. hat sich sehr Mühe gegeben in seiner Gesprächsleiterrolle“ (Eintrag im Forschungstagebuch vom 7.3.16).
- „S. macht gut mit. Ist bemüht etwas einzubringen. Leitet mit seinen Möglichkeiten Sequenzen der Diskussion“ (Eintrag im Forschungstagebuch vom 14.3.16).
- „S. wirkt sehr reflektiert und gibt auch kritische Gedanken ins Gespräch.“ (Eintrag im Forschungstagebuch vom 30.5.16).

Es konnte somit festgestellt werden, dass es Stephan gelang sich in zunehmendem Masse an die Spielregeln der Gruppe zu halten und diese auch aktiv bei den anderen einzufordern. Insofern muss Stephan wahrgenommen haben, welches Verhalten von ihm verlangt wird in der Gruppe. Seine zunehmend aktive positive Rolle wurde dadurch belegt, dass er schliesslich mit differenzierten und kritischen Aussagen und Gedanken die Diskussionen bereicherten (vgl. Eintrag im Forschungstagebuch vom 30.5.16). Als Manuel sein Problem mit der Klasse schilderte, reflektiert S. überraschend differenziert die Problemstellung, gibt Feedbacks und bringt ein eigenes ähnliches Erlebnis zur Sprache. An diesem Tag zeigte sich, dass Stephan sich auf die Perspektive des Mitschülers einstellte und dann auch die eigene Perspektive mit einbezog. Auf das Zielsystem von Stephan bezogen kann festgehalten werden, dass es Stephan zunehmend gelang, auf die Beiträge und Positionen der anderen Teilnehmer einzugehen.

3.5.5 Zielsystem Luca

Bei Luca fällt bereits zu Beginn auf, wie ernsthaft und engagiert er bei der Sache ist und gute Beiträge und Argumente in die Diskussionen einbringt. Es scheint, dass er gerne an den Treffen teilnimmt. Als zentralen Gewinn empfindet Luca am Ende des Projektes, dass er und die Jungs ein besseres Verhältnis zueinander entwickelt haben. Aussagen aus dem Interview belegen dies: „...weil ich kann jetzt auch viel ruhiger mit den Jungs aus meiner Klasse. Früher haben wir viel mehr gestritten und jetzt sind wir viel besser dran.“ Und: „Am Anfang der Manuel, ist nicht so gut gewesen, aber jetzt ist er viel ruhiger. Und wenn man jetzt einen Fehler macht, lacht er auch nicht.“ und „Mit Stephan hatte ich jetzt nie so wie beim Manuel mit dem Lachen oder so, aber ich finde es ist besser geworden mit Stephan. Ich hatte es auch nicht immer gut mit ihm.“ (Aussagen von Luca aus dem Interview). Zieht man das Bewertungsraster nach Brohm (2009) hinzu, kann bei Luca tendenziell festgestellt werden, dass er im Bereich Offensivität in der Arbeit mit der Gruppe profitieren konnte.

In diversen Einträgen des Forschungstagebuchs wird der Gewinn durch Lucas Teilnahme für die Gruppe deutlich. Er ist in den Diskussionen aktiv dabei und bringt gute differenzierte Beiträge ein und ist offen gegenüber anderen Lösungsvorschlägen. Es ist auch Luca, der wenn nötig, auf die Einhaltung der Gruppenregeln hinweist während den Diskussionen. Die Art seines sprachlichen Ausdrucks hat sich im Verlauf des Projektes merklich verändert und wirkt ernstgemeint. Luca vertritt aktiv seinen Standpunkt und hält mit Argumenten dagegen, auch wenn er dadurch gelegentlich immer noch von Manuel verhöhnt wird.

Innerhalb des Gesprächskreises konnte Luca zunehmend eine Rolle als ernstzunehmender Gesprächspartner etablieren. Seine Beiträge erhalten Zustimmung und werden von der Gruppe geschätzt, was auch in den Aussagen der Interviews zu Luca deutlich wird.

Auf das Zielsystem bezogen kann festgehalten werden, dass auch Luca in beiden Feinzielen erfolgreich war. Es gelang ihm während den Treffen ohne seine Rolle als Clown auszukommen und sich als ernstzunehmender Gesprächspartner zu etablieren. Luca gewann dadurch zunehmend an Selbstvertrauen in den Interaktionen.

3.6 Einbezug des Bewertungsrasters sozialer Kompetenzen nach Brohm

Im Bewertungsraster sozialer Kompetenzen nach Brohm werden nun die Ergebnisse der evaluierten Zielsysteme der einzelnen SuS mittels Pfeilen dargestellt (siehe Tabelle 11).

Dabei werden Tendenzen erkennbar die darauf hinweisen, in welchen Dimensionen Soziales Lernen erkennbar stattgefunden hat. Wobei nur die Bereiche einbezogen sind, auf die in den Evaluationen der Feinziele fokussiert wurde.

Tabelle 11: Bewertungsraster sozialer Kompetenzen nach Brohm (2009), mit Einschätzungen nach dem Projekt

	Dimension	Ausprägung			
		1 (sehr schwach ausgeprägt)	2	3	4 (sehr stark ausgeprägt)
1. Soziale Orientierung	Prosozialität				
	Unterstützung gewähren				
	Zuhören				
	Wertpluralismus				
	Perspektivenübernahme				
	Gegnerische Interessen berücksichtigen				
	Unterstützung einfordern				
2. Offensivität	Durchsetzungsfähigkeit				
	Konfliktbereitschaft				
	Eigene Interessen vertreten				
	Extraversion				
	Abwertung anderer				
3. Selbststeuerung	Entscheidungsfreudigkeit				
	Selbstkontrolle				
	Emotionale Stabilität				
	Handlungsflexibilität				
	Internalität				
4. Reflexibilität	Indirekte Selbstaufmerksamkeit				
	Personenwahrnehmung				
	Selbstdarstellung				
	Direkte Selbstaufmerksamkeit				
	Verdeckte Einflussnahme				

Manuel
 Stephan

Es zeigt sich, dass in mehreren Dimensionen Tendenzen sichtbar wurden, die in eine Richtung erwünschten Verhaltens (in der Tabelle dunkelgrau unterlegte Felder) weisen. Andererseits zeigt es auch die Schwierigkeit bei dieser grossen Anzahl von Dimensionen, die Lernprozesse präzise zu erfassen. Daher scheint es auf jeden Fall sinnvoll, für jeden Gruppenteilnehmer nur zwei oder maximal drei Feinziele festzulegen. Die Werte zu Prosozialität und Empathie mittels des normierten Fragebogens (FEEPA) lieferten bei Leonora, Luca und Angela keine verlässlichen Daten und wurden hierbei deshalb nicht berücksichtigt.

3.7 Evaluation Zielsystem Gruppe

Zu Beginn des Projektes einigte sich die Gruppe auf 3 Gesprächsregeln, wobei die ersten zwei Regeln schnell von den SuS bestimmt werden konnten. Die dritte Regel hingegen wurde auf meine Anregung aufgenommen:

1. Nicht dreinreden. Wir hören einander zu!
2. Nicht auslachen oder sich lustig machen.
3. Privatsphäre wird akzeptiert.

Die Wichtigkeit der Gesprächsregeln erschliesst sich auch aus den Aussagen der SuS aus den Interviews:

„Jemand hat jeweils darauf geachtet, dass die Gesprächsregeln nicht gebrochen wurden...“

„Wir haben auch drei Regeln...“

„Zum Einhalten der Gesprächsregeln haben wir uns gegenseitig erinnert.“

Ein weiteres Ziel, welches ein bedeutsames Element im PPC Ansatz darstellt ist, dass die Gruppe Verantwortung übernimmt, inhaltlich, wie auch in der Umsetzung einer positiven Gesprächskultur. Auch dazu finden sich Aussagen aus den Interviews wie etwa:

„Wir sitzen alle an einem Tisch und zuerst bestimmen wir welches Thema. Alle bringen Vorschläge. Der Vorschlag mit dem alle einverstanden sind, reden wir eine ganze Lektion darüber.“

Die Reflexionen im Forschungstagebuch zeigen immer wieder, wie die Gruppe an diese Verantwortung sachte herangeführt werden musste und sonst überfordert gewesen wäre, sich in eine ernsthafte Diskussion einzulassen: „Im Diskussionsteil möchte ich anregen, dass die SuS ein eigenes Thema finden, welches sie besprechen könnten. Ich merke aber, dass die Gruppe noch nicht so weit ist“ (Eintrag im Forschungstagebuch vom 29.2.16). Dieser Eintrag wurde nach dem 7. Treffen der Gruppe gemacht. Es zeigte sich, dass die Gruppe noch nicht bereit war inhaltlich ein eigenes Thema zu stellen. In diesen Situationen musste die Gruppe unterstützt werden mit Ideen zu Diskussionsthemen. Unerwartet, 3 Treffen später (am 21.3.16), bringt Leonora ein persönliches Thema ein. Sie berichtet von einem Vorfall in der Schule, der sie beschäftigt und zur Diskussion stellen möchte. Leonora wurde vor der Schule zusammen mit zwei Freundinnen von einer Polizeipatrouille angehalten. Dabei wurden auch ihre Personalien aufgenommen, da sie bestätigte gelegentlich Cannabis zu konsumieren. Ihre Freundinnen hingegen zeigen sich ihrer Ansicht nach nicht solidarisch, sondern lassen sie in diesem Moment im Stich. Leonora regte sich darüber sehr auf. Die Gruppe zeigte sich sehr interessiert an Leonoras Problem. Eine lebhafte und interessante Diskussion entstand. Die

Gesprächsleitung lag in diesem Moment bereits bei einem Gruppenmitglied und ein Teilnehmer überwachte jeweils die Einhaltung der Gesprächsregeln. Im darauffolgenden Treffen jedoch, fand die Gruppe wiederum kein eigenes Thema und musste dabei unterstützt werden. Dadurch wurde deutlich, dass im Sinne des Prozesses der Entwicklung der Gruppe, der Moderator sich immer wieder an die Möglichkeiten der Gruppe herantasten muss. Zwei Treffen später kam es dann unerwartet wieder dazu, dass ein Problem eines Teilnehmers besprochen wurde. Im Forschungstagebuch konnte ich schliesslich vermerken, dass sich die nun die ersten Früchte in der Arbeit mit der Gruppe zeigten. Die Gruppe nimmt die Gesprächsrunde vermehrt als ihren Raum war und übernimmt immer mehr Verantwortung für dessen Gestaltung. (gemäss Eintrag im Forschungstagebuch vom 30.5.16). Meine Rolle als Moderator beschränkte sich mittlerweile darauf, ab und zu lediglich Verständnisfragen zu stellen.

Hinsichtlich der Feinziele des Zielsystems für die Gruppe kann festgehalten werden, dass alle SuS der Gruppe die gemeinsam festgelegten Gruppenregeln einhielten. Die Gruppe konnte zudem kontinuierlich Verantwortung für den Ablauf der Treffen übernehmen. Die Gesprächsleitung übernahmen im Verlaufe des Projektes die Jugendlichen selber. Schliesslich stellten die Jugendlichen auch selbst persönliche Themen zur Diskussion. Daraus kann geschlossen werden, dass sich in der Gruppe zunehmend ein vertrauenswürdiges Miteinander entwickeln konnte.

3.8 Evaluation Zielsystem SHP

Im Verlauf des Projektes wurde nach jedem Treffen im Forschungstagebuch evaluiert, inwiefern die Moderatorenrolle, wie sie im Ansatz des PPC vorgesehen ist, wahrgenommen wurde.

In einem ersten Eintrag wurde festgehalten: „Ich mache modellhaft vor wie man Argumente erfragt gegenseitiges Interesse im Gespräch zeigt.“(Eintrag im Forschungstagebuch vom 4.1. 16).

Ein weiterer Eintrag zeigt auf, wie in der Rolle als Moderator darauf geachtet wurde, keine Meinung einzubringen, sondern Fragen zu stellen und nur auf Wunsch der Teilnehmer hin auch eigene persönliche Erfahrungen und Beispiele in die Diskussion einzubringen. Im Verlauf des Projektes weisen weitere Einträge darauf hin, dass modellhaft der Gruppe kommunikative Elemente aufgezeigt werden: „Ich habe mich bewusst zurückgenommen und den SuS vorgemacht, wie ich Ich-Botschaften anwende“ (Eintrag vom 14.3. 16). Neben der Vermittlung kommunikativer Mittel wird mehrmals darüber nachgedacht, inwieweit man der Gruppe zunehmend die Verantwortung übergeben kann die Diskussionen zu leiten und in Gang zu halten. Im Forschungstagebuch ist vermerkt: „Ich habe sehr stark moderiert, wollte ansatzweise die Moderation abgeben, habe aber einige Male unterstützend eingreifen müssen. Vielleicht ist dies aber auch nötig und stellt sonst eine Überforderung an die Gruppenteilnehmer dar“ (Eintrag im Forschungstagebuch vom 29.2.16).

Die Reflexionen auf die Moderatorenrolle bezogen zeigen deutlich, dass die Ziele auf Ebene SHP ständig fokussiert und evaluiert wurden. Die dazu verfassten Feinziele konnten auf diese Weise erfolgreich erreicht werden. Die zentralen Aspekte des Praxisleitfadens wurden in der Gestaltung der Treffen einbezogen. Die Gruppe arbeitet zunehmend nach den ‚Spielregeln‘ des PPC Ansatzes. Die Moderation leitete die Gruppe im Sinne des PPC. Die Peerprozesse in der Gruppe konnten so ihren Handlungsspielraum erhalten. Während den Treffen wurden verschiedene kommunikativen Möglichkeiten wie aktives Zuhören, Fragenstellen und

Feedbackgeben vermittelt und immer wieder modellhaft vorgezeigt, was vermehrt in den Diskussionen auch von den SuS übernommen wurde.

3.9 Reflexion und Auswertung zur Durchführung

Entlang der Durchführung des Projektes wurden vor und nach den Sitzungen Reflexionen im Forschungstagebuch festgehalten. Ziel dabei war es, möglichst bedeutsame Momente zu dokumentieren, wie auch persönliche Reflexionen festzuhalten. Dabei wurde einerseits vor den einzelnen Sitzungen meine Befindlichkeit und Fragen in der Rolle als Gruppenleiter notiert und andererseits Reflexionen nach den Treffen festgehalten. Dabei ergaben sich immer auch Schlüsse, die auf die Planung der nächsten Sitzung Einfluss nahmen.

Vor dem ersten Treffen beschäftigt mich im Forschungstagebuch die Frage, ob ich die SuS gut abholen kann und so die Bereitschaft erreiche, dass sie sich auf die künftigen Treffen mit einer gewissen Offenheit einlassen würden. Unter Einbezug der Aspekte zu den Gruppenphasen wurden für das erste Treffen zwei Gruppenaktivitäten vorbereitet, die ein erstes gegenseitiges Kennenlernen und erste kommunikative Abmachungen ermöglichten.

Die Gruppenteilnehmer mussten zunächst aus einer grossen Auswahl von Bildern eines wählen, welches einen persönlichen Bezug zum aktuellen Jahr darstellt und der Gruppe anschliessend diese persönliche Wahl erklären. Bei dieser Gelegenheit wurden bereits erste Bedingungen für ein gegenseitiges bzw. aktives Zuhören besprochen. Es zeigte sich, dass sich durch diesen Einstieg die Gruppenteilnehmer sehr rasch auf eine aktive Kommunikation einlassen konnten und engagiert mitmachten.

Für eine weitere Gruppenaktivität wurde ein Spiel aus dem Lehrmittel „Schritte durchs Leben“ gewählt. Die SuS erhielten Dominosteine, auf welchen jeweils ein Thema vorgegeben ist und ein weiterer Stein angelegt werden konnte mit der Aussage: „Ohne mich!“ bzw. „Mit mir!“. Auch hier musste der Gruppe jeweils die Entscheidung argumentativ dargelegt werden.

Die Notizen im Forschungstagebuch weisen darauf hin, dass die Einstiegs Spiele eine wichtige kommunikative „Aufwärmfunktion“ haben und unbedingt beibehalten werden müssen.

Neben den eher strukturellen Überlegungen und Reflexionen, wurden auch Beobachtungen zu den einzelnen Gruppenteilnehmern gemacht. Dabei ergeben sich erste mögliche Rollen und Funktionen innerhalb der Gruppe zu den einzelnen Teilnehmern. Bei Angela bemerkte ich, dass Sie Wert auf einen korrekten Umgang legt und die Jungs bei Bedarf auch darauf aufmerksam macht. Bei Luca wiederum wurde deutlich, wie gut er argumentierte, wenn es um persönliche Themen ging.

Generell zeigte sich, dass sich die erarbeitete thematische Struktur des Forschungstagebuchs bewährte.

3.9.1 Evaluation der Gestaltung der Gruppentreffen

Mit einer Zusammenstellung der Inhalte der Gruppentreffen soll der Verlauf der Gruppenphasen sichtbar gemacht werden.

Grundsätzlich bewährte sich beim Ablauf der Treffen eine klare Struktur, die als Phasen definiert werden können. Diese gegliederte Gestaltung in der Arbeit mit Gruppen wird auch in curricularen Programmen zum Sozialen Lernen empfohlen. Petermann (2012) gliedert in seinem „Sozialtraining in der Schule“ die Trainingseinheiten in eine Startphase, dem Besprechen der Verhaltensregeln, in eine Trainings- und eine

Schlussphase (vgl. Petermann. 2012, S. 60). Petermann sieht in einer gleichbleibenden Struktur die Orientierungsmöglichkeit für gefährdete, verhaltensauffällige als auch unauffällige Kinder (vgl. ebd. S. 43). Bei der Begleitung der PPC-Gruppe zeigte sich, dass diese Aspekte auch hier von Bedeutung waren. Die Treffen starteten jeweils mit kommunikativen Einstiegsspielen. Ziel war es, die Gruppe in einen in einen konstruktiv-kommunikativen Modus einzustimmen, um den Übergang in die themenbezogene bzw. problemorientierte Diskussion zu erleichtern. Auch Jana Teichmann, beschreibt als Leiterin einer neu zusammengestellten Peer-Counseling-Gruppe, dass sie sich parallel zu den Spielen auf die Einführung einer Gesprächskultur konzentrierte, welche die spätere Arbeit der Gruppe prägen würde (vgl. Teichmann, 2006, S. 111). Schliesslich diente die Abschlussrunde der Zusammenfassung der Inhalte und beinhaltete wiederum ein stimmiges Spiel zur Entspannung.

Tabelle 12: Inhalte betreffend Gestaltung der Gruppentreffen

Startphase	Themen- bzw. problemorientierter Gesprächsteil.	Abschlussrunde
Fotolanguage	Domino: Ohne mich!/ Mit mir!	
Punkteschätzexperiment	- Dilemmageschichte - Gesprächsregeln diskutieren	
Meine persönliche Werteliste	Festlegen der Gesprächsregeln	
Wertespiel	Diskussion zu 3 vorgegebenen Themen.	Spiel
Wertespiel	Aktuelles Thema aus dem Schulalltag	Spiel
Wertespiel	Diskussion zu persönlichen Haltungen zu 3 Fragestellungen	Spiel
Wertespiel	Durch die Gruppe bestimmtes Diskussionsthema.	Spiel
Wertespiel	Durch die Gruppe bestimmtes Diskussionsthema.	Spiel
Wertespiel	Durch die Gruppe bestimmtes Diskussionsthema.	Spiel
Positives-Feedback-Spiel	Thema wird durch ein Gruppenmitglied gestellt	Feedbackrunde
Feedback des Gruppenmitglieds über die letzte Woche.	Die Gruppe einigt sich auf ein Gesprächsthema.	Spiel
- Einstiegsspiel - Feedback der Gruppenmitglieder über die letzte Woche.	Durch die Gruppe bestimmtes Diskussionsthema	Spiel
	Thema wird durch ein Gruppenmitglied gestellt.	Feedbackrunde

In der Chronologie wird deutlich, wie die Gruppe an ein Bearbeiten eigener Gesprächsthemen herangeführt wurde. Beim 11. und 13. Treffen wurde dann eine persönliche Problemstellung durch ein Gruppenmitglied gestellt. Die Gestaltung einer Einstiegsphase stellte einen wichtigen „Öffner“ für die eigentliche Bereitschaft für eine vertiefte ernsthafte Diskussion dar. Es zeigte sich, dass klare Strukturen und bekannte Elemente wie das „Wertespiel“ Sicherheit vermittelten und die Bereitschaft sich auf die Gruppenarbeit einzulassen dadurch deutlich stieg. Im Forschungstagebuch ist dazu vermerkt: „Das Wertespiel hat sich bewährt. Es wird immer besser diskutiert“ (Eintrag im Forschungstagebuch vom 29. 2. 2016).

3.9.2 Evaluation zum Stand der Gruppe bezüglich des Gruppenphasenmodells

Es zeigte sich, dass das Vertrauen in die Arbeitsweise und die Mitglieder der Gruppe wachsen konnte, was sich dadurch manifestierte, dass auch persönliche Fragestellungen diskutiert wurden. Auf die Ausführungen von Wellhöfer bezogen lassen diese Beobachtungen die Vermutung zu, dass die Gruppe ein Wir-Gefühl entwickelt hatte. Die nötige Vertrautheit war vorhanden und eine Öffnung der einzelnen Gruppenmitglieder, gegenüber den anderen, war nun möglich geworden.

3.10 Evaluation der Erfassungsmethoden

3.10.1 Zum Einsatz des FEPAA Fragebogens

Der Einbezug des Bewertungsrasters erwünschter sozialer Kompetenzen gemäss Brohm, stellte eine wertvolle Hilfe dar, die erhaltenen Informationen und Beobachtungen auf die Zieldimensionen hin zu sortieren. Der Einsatz des normierten Fragebogens hingegen müsste neu überdacht werden. Es zeigte sich, dass der FEPAA Fragenkatalog bei den SuS, eher Unmut auslöste und daher die Fragen nicht von allen sorgfältig beantwortet wurden, was unzuverlässige Werte zur Folge hatte.

3.10.2 Zum Forschungstagebuch

Das strukturierte Forschungstagebuch erwies sich bei der Evaluation als wertvolle Quelle für Interpretationen. Dank der Strukturierung fokussierten die Beobachtungen und Reflexionen gut auf die verschiedenen Zielsysteme.

3.10.3 Evaluation der Fragen aus dem Leitfrageninterview

Mit den Antworten aus den Leitfrageninterviews gelang es gezielt Einsicht in die SuS-Perspektive zu erhalten, was für die Interpretation der Ergebnisse eminent wichtig war. Die Wahrnehmung als Erwachsener in der Leitung der Gruppe, konnte damit in gewissen Aspekten relativiert werden. Eine gute Differenziertheit in den Antworten der SuS wurde erreicht, sodass eine qualitative Auswertung der Daten möglich war. Die Leitfragen des Fragenkatalogs für die Interviews müssen nur geringfügig angepasst werden.

Interviewfrage 1: Wie gefallen die dir Gruppentreffen?

Reflexion zur Frage: Einstimmig sind die Teilnehmer den Gruppentreffen gegenüber positiv eingestellt. Überraschenderweise haben die Jugendlichen von sich aus ihre Aussage präzisiert. Die Einfachheit der Frage hat dies möglicherweise bewirkt.

Die folgende Frage zielte eigentlich darauf ab, dass bei einer knappen Antwort nachgefragt werden kann.

Interviewfrage 2: Erkläre etwas genauer!

Reflexion zur Frage: Diese Frage erfüllt auch dann ihren Zweck, wenn bei der ersten Frage erste Aspekte genannt werden. Die Frage wirkt vertiefend in der Reflexion. Es werden ohne weiteres zusätzliche interessante Aspekte genannt.

Interviewfrage 3: Stell dir vor du müsstest jemandem von der Gruppe erzählen, der das nicht kennt.

Reflexion zur Frage: Auch diese Frage vertieft das Verständnis der Teilnehmer zur Gesprächsgruppe gut. Die Frage fordert einen sachlichen Blick auf die Gesprächsgruppe und die Bedeutsamkeit einzelner Aspekte (thematisch und strukturell) für die einzelnen Teilnehmer wird deutlich.

Interviewfrage 4: Hat sich etwas verändert, wenn du an das erste Treffen denkst und an das letzte oder nächste Treffen?

Reflexion zur Frage: Die Teilnehmer antworten hier jeweils für die Gesamtheit der Gruppe. Um die individuellen, persönlichen Veränderungen zu erfahren, müsste die Frage umformuliert werden: Kommst du gerne an die Gruppentreffen? Erkläre genauer warum? Wenn du das erste und das letzte Treffen vergleichst, wie fühlst du dich in der Gruppe?

Interviewfrage 5: Was haben dir die Gruppentreffen gebracht?

Reflexion zur Frage: Diese Frage ermöglicht den Jugendlichen thematische Aspekte der Gruppentreffen zu reflektieren.

Interviewfrage 6: Welche Themen findest du kann man gut in dieser Gruppe besprechen?

Reflexion zur Frage: Diese Frage vertieft die thematische Reflexion ausreichend.

Interviewfrage 7: Gibt es Themen, die du lieber nicht in dieser Gruppe besprechen würdest?

Reflexion zur Frage: Diese Frage fokussiert wieder auf das persönliche Empfinden, was die Beziehungsqualität der Gruppe betrifft. Die Antworten waren jedoch nicht sehr ergiebig. Daher müsste die Frage umformuliert werden oder eine Liste mit Themen könnte dem SuS vorgelegt werden. Wobei der Jugendliche jeweils seine Ansicht darüber äussert, welches dieser Themen in die Gesprächsrunde passt oder nicht.

Mögliche Themenliste: Probleme mit Schulkollegen/ Probleme mit den Eltern/ Freundschaft/ Sucht/ Gewalt/ Internet/ usw.

Interviewfrage 8: An welche Gesprächsthemen kannst du dich noch erinnern?

Reflexion zur Frage: Diese Frage fokussiert auf die individuelle Bedeutsamkeit der besprochenen Themen in der Gruppe. Die unterschiedlichen Aussagen lassen auf eine geeignete Fragestellung deuten.

Interviewfrage 9: Würdest du eine solche Gesprächsgruppe weiterempfehlen?

Reflexion zur Frage: Diese Frage differenziert ungenügend. Mit einer einfachen Warum-Frage müsste weitergefragt werden.

Interviewfrage 10: Wie erlebst du deine Gruppenkollegen? Mach zu jeder Person 1-2 Aussagen.

Reflexion zur Frage: Die Aufforderung ist bewusst knapp und offen gehalten. Es geht im Grunde darum, die gegenseitigen Haltungen und Einstellungen der Gruppenmitglieder zueinander zu erfassen. Die Aussagen wirken teilweise sehr allgemein und doch lassen die Äusserungen Schlüsse zur Beziehungsqualität zu.

Interviewfrage 11: Möchtest du, dass die Gruppe bestehen bleibt und sich weiterhin trifft?

Reflexion zur Frage: Alle würden die Gruppe weiterführen. Diese Frage diente vor allem dazu, einen Abschluss des Interviews zu gestalten, indem die letzte Aussage aufgegriffen und in jedem Fall die Teilnahme und das Engagement in der Teilnahme am Projekt verdankt wurde.

4. Fazit

Mit den aus dem Projekt gewonnenen Erkenntnissen werden im Folgenden Antworten auf die Fragestellung zu Beginn des Projektes dargestellt. Weiter werden Erkenntnisse aus den gesammelten Erfahrungen, auf die Perspektive der beruflichen Tätigkeit als SHP in der Arbeit auf der Oberstufe übertragen. Schlussendlich soll eine Antwort auf die Frage gefunden werden, ob der Ansatz der Positiven Peerkultur eine geeignete pädagogische Massnahme in der Heilpädagogischen Praxis auf der Oberstufe darstellt, um Schülerinnen und Schülern Soziales Lernen zu ermöglichen.

4.1 Beantwortung der Fragestellung

In der Arbeit mit der Peergruppe wurde schnell klar, dass Soziales Lernen auf jeden Fall stattfindet. Eine Kommunikation innerhalb der Gruppe fand vom ersten Treffen an statt, wobei zwei der pragmatischen Axiome von Watzlawick, zu menschlicher Kommunikation, „Man nicht nicht kommunizieren“ und „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt“ dieser Erkenntnis zu Grund liegen. Eine zentrale Schwierigkeit stellte jedoch dar, in der Vielschichtigkeit der Kommunikation, zu erkennen, welcher reale Gewinn im Sozialen Lernen für jeden einzelnen der Gruppe die Teilnahme an den Treffen zu erfassen war.

Die SuS gewannen zunehmend an Sicherheit und Vertrautheit innerhalb der Gruppe, was dazu führte, dass schlussendlich auch persönliche Fragestellungen in die Gruppe eingebracht wurden. Es zeigte sich jedoch auch, dass die SuS ein gutes Gespür entwickelten, was in der Gruppe besprochen werden kann und was nicht in die Runde gehört. Die Qualität der Kommunikation stieg stetig und die SuS bedienten sich, den in der Gruppe erworbenen kommunikativen Techniken wie: Ich-Botschaften senden, Nachfragen und Feedbacks geben. Mit Bezug auf die ICF-Klassifikation für Jugendliche konnte aufgezeigt werden, dass Soziales Lernen als Grundlage zum Erwerb sozialer Kompetenzen in den Domänen Aktivitäten (in den Kategorien: Zuschauen, Zuhören, sein Verhalten steuern, als Empfänger bzw. Sender kommunizieren), in der Domäne Partizipation (in den Kategorien: besondere interpersonelle Beziehungen, Konversation und Diskussion), sowie in der Domäne Umweltfaktoren (in den Kategorien: Unterstützung und Beziehungen bei Peers, Kollegen, Seinesgleichen und individuelle Einstellungen von Peers), stattfand.

4.2 Erkenntnisse zur Leitung von PPC-Gruppen

Die Einführung und Begleitung der PPC-Gruppe erwies sich als anspruchsvoll. Für die Gestaltung der Treffen waren gezielte Überlegung zur Strukturierung der Treffen und einiges an Finderspitzengefühl und Erfahrung im Anleiten der Gruppe gefordert. Die SuS mussten an die eigenverantwortliche Arbeitsweise einer PPC-Gruppe herangeführt werden. Der PPC-Praxisleitfaden nach Unger lieferte hierbei unverzichtbare und wertvolle Hinweise.

Als grosse Herausforderung stellte sich heraus, die gewohnte „Lehrerrolle“ gegen eine zurückhaltende „Moderatorenrolle“ zu tauschen und zeitweise auszuhalten, dass in den Gesprächen der Raum auch genutzt wurde, Dampf abzulassen, gegen die subjektiv erlebten Ungerechtigkeiten aus dem Schulalltag. Jedoch zeigte sich genau in diesen emotional geführten Diskussionen, die Möglichkeit mit gezielten Fragen die Gruppe abzuholen und in eine konstruktive engagierte Diskussion einzubinden. Die Hauptaufgabe der Gruppenleitung bestand dann darin, die negative Grundstimmung in ein konstruktives Beziehungsklima überzuführen, in welchem eine kooperativ-konstruktive Auseinandersetzung mit dem Thema stattfinden konnte. Dieser Prozess musste gut begleitet werden, da die kommunikativen Gepflogenheiten der Jugendlichen sonst die Gesprächskultur bestimmt hätten. Die Etablierung der erwünschten Gruppenkultur erforderte einige Geduld und wie in der Literatur zur PPC immer wieder betont, ein Vertrauen in die Sache.

Das Abwarten wurde schliesslich auch belohnt. Es brauchte jedoch rund zwei Monate, bis erstmals ein Jugendlicher der Gruppe ein persönliches Thema einbrachte. Die Zeit davor wurde aber dazu genutzt mit den SuS eine kommunikative Kultur im Sinne des PPC- Ansatzes zu etablieren, was sich dann auch als sehr nützlich erwies in der Weiterführung der Treffen.

Die SuS schätzten die Ritualisierung, welche sich durch die Gestaltung der Treffen in Phasen ergab. Einerseits unterstützten die kommunikativen Spiele zu Beginn der Treffen die SuS in einen Diskussionsmodus zu kommen, andererseits bewährte sich auch die Teepause als auflockerndes Element für die Treffen. Anfangs empfand ich die Teepause etwas fremd für die Arbeit mit den SuS während der Schulzeit. Es zeigte sich jedoch, dass dadurch eine viel entspanntere Atmosphäre geschaffen wurde, die mit dem regulären Schulbetrieb kontrastierte. Zudem übernahmen, von sich aus zunehmend, die Gruppenmitglieder die Vorbereitungen für die geschätzte Teerunde. Zu meinem Erstaunen blieb die Gruppe auch in dieser Phase jeweils beim Thema, in jedoch wesentlich aufgelockerter Stimmung.

Die Auswertung des Projektes zeigte auf, dass soziales Lernen durch soziale Orientierung und eine gesteigerte Offensivität stattfand. Die Bereitschaft und das soziale Bedürfnis ein gleichwertiges Mitglied der Gruppe zu sein, führte dazu, dass das eigene Verhalten an die Kultur der Gruppe angepasst wurde. Dadurch kam es zu Effekten des Lernens am Modell, wobei die Peers selber als Modell dienten. Sehr unterstützend zeigte sich hierbei, die Teilnahme der SuS mit guten sozialen Kompetenzen, die den Gruppenprozess massgeblich positiv unterstützten.

4.3 Positive Peerkultur in der Förderpraxis

Mit dem vorliegenden Praxisprojekt konnte erfasst werden, welches Potenzial der Ansatz der Positiven Peerkultur auf der Oberstufe eines Regelschulhauses birgt. Gerade bei der Integration von belasteten Jugendlichen ergibt sich bei diesem Ansatz die wertvolle Möglichkeit, die Förderung und Vertiefung sozial-emotionaler Kompetenzen zu ermöglichen. Die dabei erfahrene Selbstwirksamkeit, ist von wesentlicher Be-

deutung bei der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben im Jugendalter. Der Ansatz der Positiven Peerkultur ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, selbstwirksam soziale Kompetenzen zu erwerben, was zu einer Steigerung des Selbstwerts führt und wiederum ein wesentlicher Resilienzfaktor darstellt.

Im Gegensatz zu Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen gerät man als Schulischer Heilpädagoge bei der Leitung einer PPC-Gruppe in ein geringeres Spannungsfeld zwischen regelmässiger Bewertung und vertraulicher Moderation. Daher ergibt sich dem Schulischen Heilpädagogen mit der Einführung einer PPC-Gruppe eine echte Förderoption im Bereich des Sozialen Lernens.

Nachhaltige Lerneffekte konnten im Rahmen dieses Projektes nicht aufgezeigt werden. Hingegen wurden deutliche Entlastungseffekte erkennbar, welche die Jugendlichen in der Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben sichtbar unterstützten. Es sind diese Effekte, die ermutigen im Schulhaus eine beständige „Positive Peer Culture“-Gruppe zu begleiten und als Teil der Schulhauskultur zu etablieren.

Literaturverzeichnis

Bandura, A. (1976). Lernen am Modell. *Ansätze zu einer sozialkognitiven Lerntheorie*. Stuttgart: Klett.

Brendtro, L. (2006), „Ein Klima der Grosszügigkeit schaffen“. In Opp, G.& Unger, N. (2006). Kinder stärken Kinder. *Positive Peer Culture in der Praxis*. Hamburg: Körber Stiftung.(S. 86- 99).

Brohm, M. (2009). Sozialkompetenz und Schule. *Theoretische Grundlagen und empirische Befunde zu Gelingensbedingungen sozialbezogener Interventionen*. Weinheim und München: Juventa.

Deci, R. & Ryan, R. (1993). Lernmotivation. In: Zeitschrift für Pädagogik. 1993, 39. Jg. Heft 2/1993. *Lernmotivation – Ästhetische Bildung - Waldorfschulen in der Diskussion*. Weinheim: Beltz. (S.224 - 238).

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren- Konferenz. *Lehrplan21*. Zugriff am 5. Mai 2016 unter <http://v-ef.lehrplan.ch/downloads.php>.

Fachhochschule Nordwestschweiz. (2015). *SOLE Infodossier*.

Garz, D., Kraimer, K. (Hrsg.)(1991). Qualitative- Empirische Sozialforschung. *Konzepte, Methoden, Analysen*. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Green, R. W. (2012). Verloren in der Schule. *Wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. Zürich: Hans Huber. (S. 339 - 240).

Gutte, R. (1976). Gruppenarbeit. *Theorie und Praxis des sozialen Lernens*. Frankfurt am Main: Diesterweg.

Hollenweger, J. (Hrsg.). (2011). WHO. ICF-CY. *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hans Huber.

Jagschitz, K., Hupfer, R. (2014). Soziale Kompetenzen. *Erklärung, Entwicklung und Messung*. Hamburg: disserta.

Jerusalem, M. (Hrsg.), Hopf, D. (Hrsg.). (2002). Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen. Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft; 44. Weinheim: Beltz (S. 28-53).

Johannes Gutenberg Universität Mainz. *Fördernde Gruppenkultur (Positive Peer Culture)*. Zugriff am 13. Mai 2016 unter: <http://www.jura.uni-mainz.de/brettel/382.php>).

Jugert, G., Rehder, A., Notz, P., Petermann, F.(2013). Soziale Kompetenz für Jugendliche. *Grundlagen und Training*. Weinheim - Basel: Beltz.

Kanning, U., (2005). Soziale Kompetenzen. *Entstehung, Diagnose und Förderung*. Bern: Hogrefe

Katenbrink, N., (2013). Ressourcen und Risiken - Möglichkeiten und Grenzen von Peer-to-Peer-Konzepten. In *Welche Chancen bietet der Peer- Ansatz in der Jugendberufshilfe*. Themenheft 3. Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendsozialarbeit in Niedersachsen (LAG JAW).

Langmaack, B. (2004). Soziale Kompetenz. *Verhalten steuert den Erfolg*. Weinheim und Basel: Beltz.

Malti, T., Häckler, T., Nakamura, Y.(2009). Kluge Gefühle? *Sozialemotionales Lernen in der Schule*. Zürich: Pestalozzianum.

Mayring, P. (2003). Qualitative Inhaltsanalyse. *Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.

Mayring, P. (2016). Einführung in die Qualitative Sozialforschung. *Eine Anleitung zum qualitativen denken*. Weinheim und Basel: Beltz.

Mayring, P., Gläser-Zikuda, M. (Hrsg.). (2008). *Die Praxis der qualitativen Inhaltsanalyse*. Weinheim und Basel: Beltz.

Mayring, P. (1990). Einführung in die Qualitative Sozialforschung. *Eine Anleitung zu qualitativen Denken*. München: Psychologie Verlags Union.

Metzen, E. (2006). Ungewohnte Hilfe: Kinder setzen auf Kinder. Opp, G.& Unger, N. (2006). Kinder stärken Kinder. *Positive Peer Culture in der Praxis*. (S. 7-10). Hamburg: Körber Stiftung.

Miller, R. (2011). *Beziehungsdidaktik*. Weinheim - Basel: Beltz.

Opp.G. & Teichmann. A. (Hrsg.). (2008). Positive Peerkultur. *Best Practices in Deutschland*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Opp, G.& Unger, N. (2006). Kinder stärken Kinder. *Positive Peer Culture in der Praxis*. Hamburg: Körber Stiftung.

Petermann, F. & Petermann, U. (2010). Training mit Jugendlichen. *Aufbau von Arbeits- und Sozialverhalten*. Bern: Hogrefe.

Petermann, F., Jugert G., Tänzer U., Verbeek D. (2012). *Sozialtraining in der Schule*. Basel: Beltz.

Prange, K. (2002). *Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik*. Zugriff am 11. November 2016 unter <http://lexikon.stangl.eu/7817/soziales-lernen/>.

Rinck, M. (2004). *Emotionale Kommunikation und soziales Lernen*. Rostock: Ingo Koch.

Schlömerkemper, J. (2010). *Konzepte pädagogischer Forschung*. Bad Heilbrunn: UTB.

Schmidt, M. (2006). „Klare Linie mit Herz“. *Das St. Augustinusheim in Ettlingen*. In Opp, G.& Unger, N. (2006). *Kinder stärken Kinder. Positive Peer Culture in der Praxis*. (S. 149 – 157). Hamburg: Körber Stiftung.

Schmidt, M. (2006). „All for one and one for all“. *Die Elk Hill Farm in Richmond Virginia*. In Opp, G.& Unger, N. (2006). *Kinder stärken Kinder. Positive Peer Culture in der Praxis*. (S. 162 – 167). Hamburg: Körber Stiftung.

Strübing, J. (2013). *Qualitative Sozialforschung. Eine komprimierte Einführung für Studierende*. München: Oldenburg.

Teichmann, J. (2006). „Gemeinsam statt einsam“. *Peer Counseling in Halle an der Saale*. In Opp, G.& Unger, N. (2006). *Kinder stärken Kinder. Positive Peer Culture in der Praxis*. (S. 110- 135). Hamburg: Körber Stiftung.

Vogl, S. (1974). Modellernen. In Kraiker, C.(Hrsg.). *Handbuch der Verhaltenstherapie*. München: Kindler.

Wellhöfer, P. (2001). *Gruppendynamik und soziales Lernen: Theorie und Praxis der Arbeit mit Gruppen*. Stuttgart: Lucius & Lucius.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Allgemeine Soziale Kompetenzen	15
Abbildung 2: Beziehung zwischen sozialer Kompetenz und verwandten Konzepten	16
Abbildung 3: Ausgewählte Komponenten sozial-emotionaler Kompetenz	17
Abbildung 4: Entwicklungsaufgaben	18
Abbildung 5: Risiko- und Schutzfaktoren im Jugendalter	19
Abbildung 6: Bewertungsraster sozialer Kompetenzen	20
Abbildung 7: Beobachtungsschema zur Inhalts- und Beziehungsebene	24
Abbildung 8: ICF-Wechselwirkungsmodell mit ausgewählten Faktoren zu sozialem Lernen	25
Abbildung 9: Bildungs- und Erziehungsziele	26

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zielsystem Ebene Gruppe	32
Tabelle 2: Zielsystem Leonora	33
Tabelle 3: Zielsystem Angela	34
Tabelle 4: Zielsystem Manuel	35
Tabelle 5: Zielsystem Stephan	36
Tabelle 6: Zielsystem Luca	37
Tabelle 7: Zielsystem Ebene SHP	38
Tabelle 8: Themenmatrix	43
Tabelle 10: Prozentwerte zu den Subtests Prosozialität und Empathie des FEPA-Tests	44
Tabelle 11: Bewertungsraster sozialer Kompetenzen, mit Einschätzungen nach dem Projekt	49
Tabelle 12: Inhalte betreffend Gestaltung der Gruppentreffen	53

Anhang

A:	2 Fragebogen ALSUP zu Manuel (Einschätzungen der Klassenlehrperson und Fachlehrperson)
B:	2 Fragebogen ALSUP zu Stephan (Einschätzungen der Klassenlehrperson und Fachlehrperson)
C:	ICF-Wechselwirkungsmodell zu Leonora
D:	ICF-Wechselwirkungsmodell zu Angela
E:	ICF-Wechselwirkungsmodell zu Manuel
F:	ICF-Wechselwirkungsmodell zu Stephan
G:	ICF-Wechselwirkungsmodell zu Luca

Fragebogen zur Beurteilung kognitiver Kompetenzdefizite und ungelöster Probleme (ALSUP)

Name des Kindes Manuel Datum 26.8.15

- Schwierigkeiten mit Übergängen, zum Beispiel von einer Denkweise oder Aufgabe zur anderen umzuschalten (Wechsel zwischen verschiedenen mentalen Aufgaben-Sets)
- Schwierigkeiten, genug Energie aufzubringen, um auch bei anspruchsvollen, anstrengenden oder langweiligen Aufgaben nicht lockerzulassen
- Schwierigkeiten, Aufgaben in einer logischen Reihenfolge oder nach einem vorgeschriebenen Ablauf zu erledigen
- Ein unzureichend entwickeltes Zeitgefühl
- Schwierigkeiten, mehreren Gedanken oder Ideen gleichzeitig nachzugehen
- Schwierigkeiten, die Konzentration auf die zielgerichtete Lösung eines Problems aufrechtzuerhalten
- Schwierigkeiten, sich die Resultate oder Konsequenzen vor Augen zu führen, die das eigene Handeln wahrscheinlich nach sich zieht (Impulsivität)
- Schwierigkeiten, mehrere Lösungen für ein Problem in Betracht zu ziehen
- Schwierigkeiten, die eigenen Belange, Bedürfnisse oder Gedanken mit Worten auszudrücken
- Schwierigkeiten zu verstehen, was gesagt wurde
- Schwierigkeiten, emotionale Reaktionen auf Frustration so zu steuern, dass rationales Denken möglich wird (Affektunterscheidung)
- Chronische Reizbarkeit und/oder Angst mit erheblicher Beeinträchtigung der Problemlösefähigkeit
- Schwierigkeiten, «Grautöne» zu erkennen/konkretes, buchstabengetreues Schwarz-Weiß-Denken
- Schwierigkeiten, von Regeln, Routinen oder dem ursprünglichen Plan abzuweichen
- Schwierigkeiten, mit Unvorhergesehenem, Mehrdeutigem, Ungewissem, Neuem zurechtzukommen
- Schwierigkeiten, von der ursprünglichen Idee oder der erstbesten Lösung abzulassen/Schwierigkeiten, sich auf geänderte Pläne oder neue Regeln einzustellen/evtl. perseveratives oder obsessives Verhalten
- Schwierigkeiten, situationsbedingte Faktoren in Betracht zu ziehen, was eine Anpassung des eigenen Aktionsplans voraussetzen würde
- Unflexible, fehlerhafte Interpretationen/kognitive Verzerrungen oder Vorurteile (zum Beispiel «alle wollen mir nur Böses», «keiner mag mich», «immer bin ich schuld», «das ist unfair», «ich bin dumm» «bei mir klappt nie was»)
- Schwierigkeiten, auf zwischenmenschliche Signale angemessen zu reagieren und/oder sie richtig zu deuten/mangelnde Wahrnehmung zwischenmenschlicher Nuancen

- Schwierigkeiten, ein Gespräch anzufangen, sich einer Gruppe anzuschließen, Kontakt zu anderen Menschen herzustellen, Mangel an anderen grundlegenden sozialen Kompetenzen
- Schwierigkeiten, in angemessener Form auf sich aufmerksam zu machen
- Schwierigkeiten einzuschätzen, wie sich das eigene Verhalten auf andere Menschen auswirkt; häufig Verwunderung über die Reaktionen der anderen auf das eigene Verhalten
- Schwierigkeiten, sich in andere hineinzuversetzen bzw. den Standpunkt oder die Meinung eines anderen Menschen anzuerkennen
- Schwierigkeiten einzuschätzen, wie man selbst bei anderen Menschen ankommt oder von ihnen wahrgenommen wird

Ungelöste Probleme/Auslöser (bitte aufschreiben)

1. Regeln einhalten / Respekt + Anstand
2. Aufträge erledigen: was wird verlangt
3. Impulsiv - störrisch - verweigernd
4. _____
5. _____
6. _____

Fragebogen zur Beurteilung kognitiver Kompetenzdefizite und ungelöster Probleme (ALSUP)

Name des Kindes Manuel Datum 26.8.2015

- Schwierigkeiten mit Übergängen, zum Beispiel von einer Denkweise oder Aufgabe zur anderen umzuschalten (Wechsel zwischen verschiedenen mentalen Aufgaben-Sets)
- Schwierigkeiten, genug Energie aufzubringen, um auch bei anspruchsvollen, anstrengenden oder langweiligen Aufgaben nicht lockerzulassen
- Schwierigkeiten, Aufgaben in einer logischen Reihenfolge oder nach einem vorgezeichneten Ablauf zu erledigen
- Ein unzureichend entwickeltes Zeitgefühl
- Schwierigkeiten, mehreren Gedanken oder Ideen gleichzeitig nachzugehen
- Schwierigkeiten, die Konzentration auf die zielgerichtete Lösung eines Problems aufrechtzuerhalten
- Schwierigkeiten, sich die Resultate oder Konsequenzen vor Augen zu führen, die das eigene Handeln wahrscheinlich nach sich zieht (Impulsivität)
- Schwierigkeiten, mehrere Lösungen für ein Problem in Betracht zu ziehen
- Schwierigkeiten, die eigenen Belange, Bedürfnisse oder Gedanken mit Worten auszudrücken.
- Schwierigkeiten zu verstehen, was gesagt wurde
- Schwierigkeiten, emotionale Reaktionen auf Frustration so zu steuern, dass rationales Denken möglich wird (Affektunterscheidung)
- Chronische Reizbarkeit und/oder Angst mit erheblicher Beeinträchtigung der Problemlösefähigkeit
- Schwierigkeiten, «Grautöne» zu erkennen/konkretes, buchstabengetreues Schwarz-Weiß-Denken
- Schwierigkeiten, von Regeln, Routinen oder dem ursprünglichen Plan abzuweichen
- Schwierigkeiten, mit Unvorhergesehenem, Mehrdeutigem, Ungewissem, Neuem zurechtzukommen
- Schwierigkeiten, von der ursprünglichen Idee oder der erstbesten Lösung abzulassen/Schwierigkeiten, sich auf geänderte Pläne oder neue Regeln einzustellen/evtl. perseveratives oder obsessives Verhalten
- Schwierigkeiten, situationsbedingte Faktoren in Betracht zu ziehen, was eine Anpassung des eigenen Aktionsplans voraussetzen würde
- Unflexible, fehlerhafte Interpretationen/kognitive Verzerrungen oder Vorurteile (zum Beispiel «alle wollen mir nur Böses», «keiner mag mich», «immer bin ich schuld», «das ist unfair», «ich bin dumm» «bei mir klappt nie was»)
- Schwierigkeiten, auf zwischenmenschliche Signale angemessen zu reagieren und/oder sie richtig zu deuten/mangelnde Wahrnehmung zwischenmenschlicher Nuancen

- Schwierigkeiten, ein Gespräch anzufangen, sich einer Gruppe anzuschließen, Kontakt zu anderen Menschen herzustellen, Mangel an anderen grundlegenden sozialen Kompetenzen
- Schwierigkeiten, in angemessener Form auf sich aufmerksam zu machen
- Schwierigkeiten einzuschätzen, wie sich das eigene Verhalten auf andere Menschen auswirkt; häufig Verwunderung über die Reaktionen der anderen auf das eigene Verhalten
- Schwierigkeiten, sich in andere hineinzuversetzen bzw. den Standpunkt oder die Meinung eines anderen Menschen anzuerkennen
- Schwierigkeiten einzuschätzen, wie man selbst bei anderen Menschen ankommt oder von ihnen wahrgenommen wird

Ungelöste Probleme/Auslöser (bitte aufschreiben)

1. Impulsivität
2. Stillarbeit nicht möglich
3. Fehler von andere werde korrigiert
4. Ungeduldig wenn Aufgabe gelöst werden müssen
5. _____
6. _____

Fragebogen zur Beurteilung kognitiver Kompetenzdefizite und ungelöster Probleme (ALSUP)

Name des Kindes Stephan Datum 26.8.2015

- Schwierigkeiten mit Übergängen, zum Beispiel von einer Denkweise oder Aufgabe zur anderen umzuschalten (Wechsel zwischen verschiedenen mentalen Aufgaben-Sets)
- Schwierigkeiten, genug Energie aufzubringen, um auch bei anspruchsvollen, anstrengenden oder langweiligen Aufgaben nicht lockerzulassen
- Schwierigkeiten, Aufgaben in einer logischen Reihenfolge oder nach einem vorgeschriebenen Ablauf zu erledigen
- Ein unzureichend entwickeltes Zeitgefühl
- Schwierigkeiten, mehreren Gedanken oder Ideen gleichzeitig nachzugehen
- Schwierigkeiten, die Konzentration auf die zielgerichtete Lösung eines Problems aufrechtzuerhalten
- Schwierigkeiten, sich die Resultate oder Konsequenzen vor Augen zu führen, die das eigene Handeln wahrscheinlich nach sich zieht (Impulsivität)
- Schwierigkeiten, mehrere Lösungen für ein Problem in Betracht zu ziehen
- Schwierigkeiten, die eigenen Belange, Bedürfnisse oder Gedanken mit Worten auszudrücken
- Schwierigkeiten zu verstehen, was gesagt wurde
- Schwierigkeiten, emotionale Reaktionen auf Frustration so zu steuern, dass rationales Denken möglich wird (Affektunterscheidung)
- Chronische Reizbarkeit und/oder Angst mit erheblicher Beeinträchtigung der Problemlösefähigkeit
- Schwierigkeiten, «Grautöne» zu erkennen/konkretes, buchstabengetreues Schwarz-Weiß-Denken
- Schwierigkeiten, von Regeln, Routinen oder dem ursprünglichen Plan abzuweichen
- Schwierigkeiten, mit Unvorhergesehenem, Mehrdeutigem, Ungewissem, Neuem zurechtzukommen
- Schwierigkeiten, von der ursprünglichen Idee oder der erstbesten Lösung abzulassen/Schwierigkeiten, sich auf geänderte Pläne oder neue Regeln einzustellen/evtl. perseveratives oder obsessives Verhalten
- Schwierigkeiten, situationsbedingte Faktoren in Betracht zu ziehen, was eine Anpassung des eigenen Aktionsplans voraussetzen würde
- Unflexible, fehlerhafte Interpretationen/kognitive Verzerrungen oder Vorurteile (zum Beispiel «alle wollen mir nur Böses», «keiner mag mich», «immer bin ich schuld», «das ist unfair», «ich bin dumm» «bei mir klappt nie was»)
- Schwierigkeiten, auf zwischenmenschliche Signale angemessen zu reagieren und/oder sie richtig zu deuten/mangelnde Wahrnehmung zwischenmenschlicher Nuancen

- Schwierigkeiten, ein Gespräch anzufangen, sich einer Gruppe anzuschließen, Kontakt zu anderen Menschen herzustellen, Mangel an anderen grundlegenden sozialen Kompetenzen
- Schwierigkeiten, in angemessener Form auf sich aufmerksam zu machen
- Schwierigkeiten einzuschätzen, wie sich das eigene Verhalten auf andere Menschen auswirkt; häufig Verwunderung über die Reaktionen der anderen auf das eigene Verhalten
- Schwierigkeiten, sich in andere hineinzuversetzen bzw. den Standpunkt oder die Meinung eines anderen Menschen anzuerkennen
- Schwierigkeiten einzuschätzen, wie man selbst bei anderen Menschen ankommt oder von ihnen wahrgenommen wird

Ungelöste Probleme/Auslöser (bitte aufschreiben)

1. Methodenwechsel mitzugehen
2. Selbst organisiertes Lernen
3. Mit Freiräumen umgehen (Grenzüberschreitung)
4. _____
5. _____
6. _____

Fragebogen zur Beurteilung kognitiver Kompetenzdefizite und ungelöster Probleme (ALSUP)

Name des Kindes Stephan Datum 28.8.15

- Schwierigkeiten mit Übergängen, zum Beispiel von einer Denkweise oder Aufgabe zur anderen umzuschalten (Wechsel zwischen verschiedenen mentalen Aufgaben-Sets)
- Schwierigkeiten, genug Energie aufzubringen, um auch bei anspruchsvollen, anstrengenden oder langweiligen Aufgaben nicht lockerzulassen
- Schwierigkeiten, Aufgaben in einer logischen Reihenfolge oder nach einem vorgeschriebenen Ablauf zu erledigen
- Ein unzureichend entwickeltes Zeitgefühl
- Schwierigkeiten, mehreren Gedanken oder Ideen gleichzeitig nachzugehen
- Schwierigkeiten, die Konzentration auf die zielgerichtete Lösung eines Problems aufrechtzuerhalten
- Schwierigkeiten, sich die Resultate oder Konsequenzen vor Augen zu führen, die das eigene Handeln wahrscheinlich nach sich zieht (Impulsivität)
- Schwierigkeiten, mehrere Lösungen für ein Problem in Betracht zu ziehen
- Schwierigkeiten, die eigenen Belange, Bedürfnisse oder Gedanken mit Worten auszudrücken
- Schwierigkeiten zu verstehen, was gesagt wurde
- Schwierigkeiten, emotionale Reaktionen auf Frustration so zu steuern, dass rationales Denken möglich wird (Affektunterscheidung)
- Chronische Reizbarkeit und/oder Angst mit erheblicher Beeinträchtigung der Problemlösefähigkeit
- Schwierigkeiten, «Grautöne» zu erkennen/konkretes, buchstabengetreues Schwarz-Weiß-Denken
- Schwierigkeiten, von Regeln, Routinen oder dem ursprünglichen Plan abzuweichen
- Schwierigkeiten, mit Unvorhergesehenem, Mehrdeutigem, Ungewissem, Neuem zurechtzukommen
- Schwierigkeiten, von der ursprünglichen Idee oder der erstbesten Lösung abzulassen/Schwierigkeiten, sich auf geänderte Pläne oder neue Regeln einzustellen/evtl. perseveratives oder obsessives Verhalten
- Schwierigkeiten, situationsbedingte Faktoren in Betracht zu ziehen, was eine Anpassung des eigenen Aktionsplans voraussetzen würde
- Unflexible, fehlerhafte Interpretationen/kognitive Verzerrungen oder Vorurteile (zum Beispiel «alle wollen mir nur Böses», «keiner mag mich», «immer bin ich schuld», «das ist unfair», «ich bin dumm» «bei mir klappt nie was»)
- Schwierigkeiten, auf zwischenmenschliche Signale angemessen zu reagieren und/oder sie richtig zu deuten/mangelnde Wahrnehmung zwischenmenschlicher Nuancen

- Schwierigkeiten, ein Gespräch anzufangen, sich einer Gruppe anzuschließen, Kontakt zu anderen Menschen herzustellen, Mangel an anderen grundlegenden sozialen Kompetenzen
- Schwierigkeiten, in angemessener Form auf sich aufmerksam zu machen
- Schwierigkeiten einzuschätzen, wie sich das eigene Verhalten auf andere Menschen auswirkt; häufig Verwunderung über die Reaktionen der anderen auf das eigene Verhalten
- Schwierigkeiten, sich in andere hineinzuversetzen bzw. den Standpunkt oder die Meinung eines anderen Menschen anzuerkennen
- Schwierigkeiten einzuschätzen, wie man selbst bei anderen Menschen ankommt oder von ihnen wahrgenommen wird

Ungelöste Probleme/Auslöser (bitte aufschreiben)

1. Regeln einhalten Im Zi. umherwandern
2. Unruhig + unkonzentriert Sachen werfen
3. dreinreden
4. andere necken
5. _____
6. _____

ICF – Wirkungen und Wechselwirkungen zu: Stephan

